

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Wie Schulen die Resilienz von Kindern
mit widrigen Kindheitserfahrungen
fördern können**

eingereicht von: Lilian Widmer

Begleitung: Claudia Schellenberg

26.06.2022

Abstract

Widrige Erfahrungen in der Kindheit, die die Bewältigungsfähigkeiten eines Kindes übersteigen, haben sich in den letzten Jahrzehnten in der Forschung als bedeutender Risikofaktor für Beeinträchtigungen der physischen und psychischen Gesundheit herauskristallisiert. In der Resilienzforschung wurde gleichzeitig nach Faktoren geforscht, die es Menschen ermöglichen, trotz Widrigkeiten ein erfülltes und gelingendes Leben zu führen. Diese Masterarbeit hat zum Ziel herauszufinden, wie die Schule die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen fördern kann. Dazu wird zuerst die Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen und zu Resilienz analysiert, zueinander in Beziehung gesetzt und vorgestellt. Auf dieser Basis wird eine Literaturrecherche durchgeführt, um evidenzbasierte schulische Interventionen und Ansätze zu finden, die Resilienzfaktoren wirksam fördern. Diese werden vorgestellt und kritisch diskutiert und es werden Kriterien erörtert, die es bei der Umsetzung zu berücksichtigen gilt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	<i>Themenwahl und Ziel</i>	4
1.2	<i>Fachliche Einordnung</i>	4
1.3	<i>Bearbeitung des Themas</i>	6
1.4	<i>Fragestellung</i>	7
2	Zentrale Begriffe und Konzepte	7
2.1	<i>Widrige Kindheitserfahrungen</i>	8
2.1.1	Was sind widrige Kindheitserfahrungen?	8
2.1.2	Folgen widriger Kindheitserfahrungen.....	10
2.1.3	Wirkungsweise	13
2.1.4	Prävalenz.....	15
2.1.5	Kosten	17
2.1.6	Kritische Analyse der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen	18
2.2	<i>Resilienz</i>	19
2.2.1	Die Definition von Resilienz	19
2.2.2	Resilienzfaktoren.....	21
2.2.3	Kritische Analyse der Resilienzforschung.....	29
3	Methodisches Vorgehen	32
3.1	<i>Ziele</i>	32
3.2	<i>Forschungsansatz</i>	32
3.3	<i>Kriterien und Dimensionen der Interventionen</i>	33
3.4	<i>Kriterien und Dimensionen der Ansätze</i>	34
4	Resultate	34
4.1	<i>Zusammenfassung der gefundenen Literatur</i>	34
4.2	<i>Überblick über die gefundenen Interventionen und Ansätze</i>	35
4.2.1	Überblick über die Interventionen.....	35

4.2.2	Überblick über die Ansätze	36
4.3	<i>Darstellung der ausgewählten Interventionen</i>	37
4.3.1	Sozial-emotionale Interventionen.....	37
4.3.2	Lehrperson-SuS-Beziehung	41
4.3.3	Mindfulness.....	45
4.3.4	Trauma-informed Approach	49
4.4	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i>	51
5	Diskussion	51
5.1	<i>Die Beantwortung der Frage und ihrer Unterfragen</i>	52
5.1.1	Eine erste Antwort	52
5.1.2	Die beste Wahl	52
5.1.3	Ein Fazit - oder die zweite Antwort	56
5.1.4	Die dritte Antwort	56
5.2	<i>Kritische Analyse</i>	57
5.2.1	Aussagekraft der gefundenen Studien.....	58
5.2.2	Langzeitwirkung der Interventionen.....	59
5.2.3	Übertragbarkeit der Interventionen	59
5.2.4	Auswahl der Literatur.....	61
5.3	<i>Weitere Forschung</i>	62
5.3.1	Forschung im deutschsprachigen Raum zu Interventionen	62
5.3.2	Langfristige Längsschnittstudien zu Langzeitwirkungen	62
5.3.3	Studien, die mehrere Interventionen kombinieren	63
5.3.4	Studien zum Trauma-informed Approach.....	63
5.4	<i>Einige Gedanken zum Schluss</i>	63
6	Zusammenfassung	64
7	Tabellenverzeichnis	66
8	Literaturverzeichnis	67

1 Einleitung

1.1 Themenwahl und Ziel

Warum entwickeln sich manche Kinder gut, während andere Schwierigkeiten haben? Was führt dazu, dass Kinder in der Schule und im späteren Leben Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder emotionale Probleme haben? Wie schädlich sind frühe Widrigkeiten für den Lebensweg eines Kindes? Wie kann der Lebensweg von Kindern, die Widrigkeiten ausgesetzt sind, verbessert werden? Welche Rolle könnten Schulen dabei spielen?

Diese Fragen standen am Anfang der vorliegenden Masterarbeit. Die Inspiration für dieses Thema war zweifach. Erstens arbeitet die Autorin mit vielen Kindern, die mit Verhaltensauffälligkeiten, emotionalen Problemen oder sehr starken Lernbeeinträchtigungen zu kämpfen haben, und wünschte sich ein tieferes Verständnis der Ursachen und Wechselwirkungen und Hinweise auf wirksame Interventionen. Zweitens hat die Autorin die explosionsartige Zunahme der Forschungsarbeiten zum Thema «Adverse Childhood Experiences» («widrige Kindheitserfahrungen», Übersetzung der Autorin, da keine einheitliche Übersetzung gefunden wurde) in den letzten Jahrzehnten beobachtet und sich gefragt, ob durch eine Analyse der Literatur Zusammenhänge zwischen widrigen Kindheitserfahrungen und oben genannten Schwierigkeiten hergestellt und Ansatzpunkte für hilfreiche Unterstützungsformen im Schulkontext gefunden werden könnten.

Ziel war es deshalb, durch eine intensive Literaturrecherche zu widrigen Kindheitserfahrungen Erkenntnisse zu gewinnen, wie Kinder mit diesen Erfahrungen am besten unterstützt und gestärkt werden könnten. Bei einer ersten Sichtung der Literatur fiel auf, dass im Zusammenhang mit widrigen Kindheitserfahrungen immer wieder der Begriff Resilienz fiel. Die Suche nach Literatur wurde deshalb auch auf den Bereich der Resilienzforschung ausgeweitet. Das neue, konkretere Ziel war es nun herauszufinden, in welchem Zusammenhang widrige Kindheitserfahrungen und Resilienz standen und wie die Schule die Resilienz fördern könnte. Bevor der Weg dorthin erläutert wird, soll das Thema in den Schulkontext eingebettet werden.

1.2 Fachliche Einordnung

Die Schule als Ort, an dem ein Kind viel Zeit verbringt, spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung eines Kindes – nicht nur bei der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen, sondern auch als ein Ort, an dem ein Kind Freundschaften mit anderen Kindern aufbaut, Beziehungen mit Erwachsenen ausserhalb der Familie eingeht, sich in einer Gruppe bewegt, Sicherheit erlebt und gefordert ist, sich

auf die vielen Anforderungen einzulassen. Mit dem Lehrplan 21 liegt der Fokus auf dem Aufbau von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen. Wie der Bildungsauftrag im Bereich der psychischen Gesundheit und emotionalen Entwicklung aussieht, soll im Weiteren beleuchtet werden.

Der Lehrplan 21 spricht davon, dass es die Aufgabe der Schule ist, allen Kindern grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und in der Berufswelt zu finden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Die überfachlichen Kompetenzen zielen unter anderem darauf ab, personale und soziale Kompetenzen zu fördern. Sie bleiben aber ziemlich vage. Es kommt nirgends zum Ausdruck, dass psychische Gesundheit und eine gesunde emotionale Entwicklung die Basis für erfolgreiches Lernen bilden. Lehrpersonen lernen in der Ausbildung, wie sie Kinder bei der Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen unterstützen und fördern können. Sie lernen auch teilweise, wie sie die emotionale und soziale Entwicklung unauffälliger Kinder fördern können. Resilienz und ihre Förderung oder das Erkennen und Auffangen von Auffälligkeiten stehen aber nicht im Zentrum. Auffälliges Verhalten im Unterricht stellt aber für viele Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar. Ebenso bereiten Kinder mit emotionalen Problemen und ausgeprägten Lernschwierigkeiten Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen Sorgen und fordern sie im Schulalltag heraus. In der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin lernen die Studierenden, die Schwierigkeiten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und die Wechselwirkungen zwischen dem Kind, seiner Umwelt und der Schule bei der Wahl der Interventionsart zu berücksichtigen. Sie lernen (oft verhaltensmodifizierende) Ansätze, wie Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützt werden können. Studierende können auch Wahlmodule zur Vertiefung und zur Erweiterung ihres Fachwissens, zum Beispiel in Richtung von Trauma, respektive von Kindern mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder in Richtung von ADHS/ADS, belegen. In welchen grossen Kontexten sich externalisierendes und internalisierendes Verhalten zeigen kann, wird am Rand angetönt, Bezüge zur Resilienzforschung werden aber nicht hergestellt.

So kann zusammenfassend gesagt werden, dass viele Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Resilienz und der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen ihren Weg in die Lehrpersonenausbildung und den Schulalltag in der Schweiz noch nicht gefunden haben, obwohl emotionale, kognitive und verhaltensbezogene Aspekte und Auffälligkeiten sowohl das Lernen und das Leben der Kinder als auch die Arbeit der Lehrpersonen stark beeinflussen. Neben dem persönlichen Interesse an der Thematik sah die Autorin dieser Arbeit deshalb auch einen Wissens- und Handlungsbedarf für die Schweizer Schullandschaft.

Wie bei der Bearbeitung des Themas vorgegangen wurde, soll im nächsten Kapitel vorgestellt werden.

1.3 Bearbeitung des Themas

Bei der Bearbeitung des Themas wurde in drei Schritten vorgegangen. In einem ersten Schritt wurde die Literatur zum Thema «widrige Kindheitserfahrungen» vertieft gelesen und analysiert. Die zentralen Punkte wurden herausgearbeitet und dargestellt. In diesem Prozess tauchte das Thema «Resilienz» wiederholt auf. Dieses wurde deshalb in einem zweiten Schritt ausgeleuchtet und zu den Erkenntnissen aus der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen in Verbindung gesetzt. Die Forschungsergebnisse verschiedener Autoren aus der Resilienzforschung wurden miteinander verglichen und Resilienzfaktoren herausgearbeitet. In einem dritten Schritt wurde anschliessend nach Interventionen und Ansätzen gesucht, die diese Resilienzfaktoren fördern und deren Effektstärke in Studien gezeigt werden konnte. Diese Interventionen und Ansätze wurden nach verschiedenen Kriterien analysiert und die Ergebnisse dargestellt. Im Anschluss wurde die Ausgangsfrage beantwortet, die Ergebnisse kritisch diskutiert und Kriterien erörtert, die bei der Umsetzung der Interventionen oder des Ansatzes im Schulalltag berücksichtigt werden sollten.

Der Fokus liegt bei dieser Arbeit auf der Intervention und nicht der Prävention. Dies mag als Widerspruch dazu erscheinen, dass präventive Massnahmen meist effektiver sind als Interventionen (Lanfranchi, Neuhauser, Schaub & Ramseier, 2021). Während die Autorin Präventionsprojekte als äusserst wichtig erachtet, findet sie es ebenso zentral, dass der Schule gute Interventionen zur Verfügung stehen, solange es Kinder gibt, die mit widrigen Kindheitserfahrungen in die Schule kommen. Die Autorin hat sich deshalb dafür entschieden, den Fokus in der Masterarbeit auf die Intervention zu legen. Dies wiederum kann als Prävention für die nächste Generation verstanden werden, da widrige Kindheitserfahrungen oft von Generation zu Generation weitergegeben werden (siehe 2.1.2).

Bei vorliegender Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit. Auf empirische Forschung im Schulumfeld wurde verzichtet, um den Fokus ganz auf die Literaturrecherche legen und das Thema in grösstmöglicher Komplexität erfassen zu können.

Nachdem erläutert wurde, was die Beweggründe für diese Arbeit waren, wie diese im schulischen Kontext eingebettet ist und wie das Thema bearbeitet wurde, soll als letztes die Fragestellung vorgestellt werden.

1.4 Fragestellung

Im Mittelpunkt dieser Masterarbeit steht die folgende Frage:

Wie kann die Schule die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen fördern?

Um diese Frage zu beantworten, wird eine Reihe weiterer Unterfragen behandelt. Zunächst werden die Begriffe «widrige Kindheitserfahrungen» und «Resilienz» definiert und auf der Grundlage der Forschungsliteratur erörtert, darunter: *Was sind die Folgen von widrigen Kindheitserfahrungen in der Kindheit? Wie weit sind sie verbreitet? Was bedeutet es, resilient gegenüber widrigen Kindheitserfahrungen zu sein? Welche Faktoren begünstigen Resilienz?*

Zweitens werden schulische Interventionen zur Förderung der Resilienz identifiziert und in einer strukturierten Literaturrecherche untersucht, die sich auf folgende Fragen konzentriert: *Welche wirksamen Interventionen wurden entwickelt, um Resilienz im Schulkontext aufzubauen? Welche Wirkungen haben diese Interventionen? Unter welchen Umständen ist die jeweilige Intervention anwendbar?*

Schliesslich werden die Ergebnisse unter Berücksichtigung der folgenden Fragen diskutiert und bewertet: *Welche Implikationen und Empfehlungen ergeben sich aus dieser Untersuchung für Schulen? Wie stark ist die Evidenz für die Wirksamkeit dieser Interventionen? Welche zukünftige Forschung ist erforderlich?*

Die verschiedenen Unterfragen werden in den folgenden Kapiteln vertieft und beantwortet. Als erstes soll der Fokus auf der Begriffsdefinition und dem Vorstellen der Erkenntnisse aus der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen und zu Resilienz liegen.

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

Bevor die Kernfrage behandelt wird, wie Schulen die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen fördern können, muss zunächst geklärt werden, was widrige Kindheitserfahrungen sind, welche Folgen sie haben, wie verbreitet sie sind und welche Kosten sie für die Gesellschaft sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf menschliches Leid verursachen. Dies wird das Thema des ersten Unterkapitels sein, welches mit einer kritischen Analyse der bisherigen Forschungsarbeiten über Widrigkeiten schliesst. Das zweite Unterkapitel befasst sich mit dem Konzept der Resilienz, einschliesslich der Frage, was es bedeutet, resilient gegenüber Widrigkeiten zu sein, einem Überblick über die Faktoren, die Resilienz schaffen, und der Evidenz für deren Wirkung sowie einer kritischen Analyse des Stands der Resilienzforschung.

2.1 Widrige Kindheitserfahrungen

2.1.1 Was sind widrige Kindheitserfahrungen?

Ein angemessener Ausgangspunkt für eine Definition von *widrigen Kindheitserfahrungen* ist die bahnbrechende Studie, die den grössten Teil der heutigen Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen ausgelöst hat: die Adverse Childhood Experiences Study, die bei Kaiser Permanente von den US Centers for Disease Control and Prevention durchgeführt wurde («CDC-Kaiser ACE Study»; Felitti et al., 1998). Dies war die erste Studie, die nachwies, dass widrige Kindheitserfahrungen ein wichtiger Risikofaktor für die häufigsten Todesursachen im Erwachsenenalter sind und dass die Häufigkeit von widrigen Kindheitserfahrungen höher ist als bisher angenommen. Es war auch das erste Mal, dass die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen eines breiten Spektrums von widrigen Kindheitserfahrungen aufgezeigt wurden (Felitti et al., 1998).

Felitti et al. (1998) definierten in der CDC-Kaiser ACE Study widrige Kindheitserfahrungen «bottom-up», das heisst sie schlugen eine Liste von widrigen Kindheitserfahrungen vor und entwickelten ein quantitatives Messverfahren für die Belastung durch widrige Kindheitserfahrungen, das durch die Anzahl der verschiedenen erlebten Arten von widrigen Kindheitserfahrungen bestimmt war. Der vorgeschlagene Katalog von widrigen Kindheitserfahrungen, der in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt ist, bestand ursprünglich aus sieben Unterkategorien widriger Kindheitserfahrungen, von denen sich drei auf Kindesmissbrauch (emotional, körperlich und sexuell) und vier auf Dysfunktionalität im Haushalt (Substanzmissbrauch, psychische Erkrankungen, Gewalt und kriminelles Verhalten der Betreuungspersonen) bezogen. In einer zweiten Welle wurden dann drei weitere widrige Kindheitserfahrungen hinzugefügt (Trennung oder Scheidung der Eltern, emotionale Vernachlässigung und körperliche Vernachlässigung; Dube et al., 2001; Felitti et al., 1998).

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Unterkategorien so vorgestellt, wie sie in Fragebögen oder Befragungen formuliert sind (Übersetzung aus dem Englischen durch Autorin dieser Arbeit).

Tabelle 1: Widrige Kindheitserfahrungen, die in die CDC-Kaiser ACE Study aufgenommen wurden

Kategorie	Widrige Kindheitserfahrung
Missbrauch	Emotionaler Missbrauch: Ein Elternteil, ein Stiefelnteil oder ein Erwachsener, der bei Ihnen zu Hause lebt, hat Sie beschimpft, beleidigt, herabgesetzt oder sich so verhalten, dass Sie Angst hatten, Sie könnten körperlich verletzt werden.

	<p>Körperliche Misshandlung: Ein Elternteil, Stiefelternteil oder ein Erwachsener, der bei Ihnen zu Hause lebt, hat Sie geschubst, gepackt, geohrfeigt, etwas nach Ihnen geworfen oder Sie so stark geschlagen, dass Sie Flecken hatten oder verletzt wurden.</p>
	<p>Sexueller Missbrauch: Ein erwachsene Person, eine verwandte Person, ein Freund oder eine Freundin der Familie oder eine fremde Person, der oder die mindestens 5 Jahre älter ist als Sie, hat Ihren Körper auf sexuelle Weise berührt, hat Sie gezwungen, seinen/ihren Körper auf sexuelle Weise zu berühren, hat versucht, mit Ihnen irgendeine Art von Geschlechtsverkehr zu haben.</p>
Dysfunktionalität im Haushalt	<p>Mutter gewalttätig behandelt: Ihre Mutter oder Stiefmutter wurde von Ihrem Vater (oder Stiefvater) oder dem Freund Ihrer Mutter geschubst, gepackt, geschlagen, getreten, gebissen, mit der Faust geschlagen, mit etwas Hartem geschlagen, wiederholt mindestens einige Minuten lang geschlagen oder jemals mit einem Messer oder einer Pistole bedroht oder verletzt.</p>
	<p>Substanzmissbrauch im Haushalt: Ein Haushaltsmitglied war ein problematischer Trinker/eine problematische Trinkerin oder Alkoholiker/Alkoholikerin oder ein Haushaltsmitglied nahm Strassendrogen.</p>
	<p>Psychische Erkrankung im Haushalt: Ein Haushaltsmitglied war depressiv oder psychisch krank oder ein Haushaltsmitglied hat einen Suizidversuch unternommen.</p>
	<p>Trennung oder Scheidung der Eltern: Ihre Eltern haben sich getrennt oder wurden geschieden.</p>
	<p>Inhaftiertes Haushaltsmitglied: Ein Haushaltsmitglied war im Gefängnis.</p>
Vernachlässigung	<p>Emotionale Vernachlässigung: Jemand in Ihrer Familie hat Ihnen nie oder nur selten geholfen, sich wichtig oder besonders zu fühlen, Sie haben sich nie oder nur selten geliebt gefühlt, die Menschen in Ihrer Familie haben sich nie oder nur selten umeinander gekümmert und sich einander nahe gefühlt, oder Ihre Familie war nie oder nur selten eine Quelle der Stärke und Unterstützung.</p>
	<p>Körperliche Vernachlässigung: Es gab nie oder nur selten jemanden, der sich um Sie kümmerte, Sie beschützte oder Sie zum Arzt brachte, wenn Sie es brauchten, Sie hatten nicht genug zu essen, Ihre Eltern waren zu betrunken oder zu «high», um sich um Sie zu kümmern, oder Sie mussten schmutzige Kleidung tragen.</p>

Diese «Bottom-up-Definition» von Widrigkeiten in der Kindheit ist jedoch umstritten. Obwohl sie sich als effektive und fruchtbare Grundlage für die Forschung erwiesen hat (wie später in Abschnitt **Error! Reference source not found.** beschrieben), kann sie kritisiert werden, da es ihr an konzeptionellem Fundament mangelt (Anda, Porter & Brown, 2020). Es ist nicht klar, ob nicht eine andere Gruppe von vorgeschlagenen widrigen Erfahrungen eine noch stärkere Korrelation mit langfristigen gesundheitlichen Ergebnissen aufweisen könnte (Finkelhor, Shattuck, Turner & Hamby, 2013). Diese Definition unterscheidet auch nicht eindeutig zwischen widrigen Kindheitserfahrungen und verwandten Begriffen wie Kindheitstrauma und toxischem Stress (Chafouleas, Koriakin, Roundfield & Overstreet, 2019). Die US-amerikanische Substance Abuse and Mental Health Services

Administration (SAMHSA) versuchte, diese Einschränkung zu überwinden, indem sie ein Konzept von *Trauma* vorschlug, das definiert wird als etwas, das “results from an event, series of events, or set of circumstances that is experienced by an individual as physically or emotionally harmful or life threatening and that has lasting adverse effects on the individual’s functioning and mental, physical, social, emotional, or spiritual well-being” (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014). Diese Definition von Trauma erfasst gut das Konzept von Widrigkeiten, das in dieser Masterarbeit im Mittelpunkt steht (von denen widrige Kindheitserfahrungen eine Messgrösse sind). Es wird jedoch in dieser Masterarbeit der Begriff Widrigkeiten in der Kindheit oder widrige Kindheitserfahrungen anstelle von Trauma in der Kindheit verwendet, da das allgemeine Verständnis von Trauma oft eher der engeren Definition von Trauma entspricht, das zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt, wie sie im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5. Auflage; DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) definiert ist, als der breiteren Definition der SAMHSA.

Seit der Veröffentlichung der CDC-Kaiser ACE Study ist die Forschung über widrige Kindheitserfahrungen explosionsartig angestiegen. In der PubMed-Bibliothek finden sich fast 3.000 veröffentlichte Artikel, die sich auf die ursprüngliche Studie berufen und das Verständnis für die Folgen widriger Kindheitserfahrungen für die physische und psychische Gesundheit von Erwachsenen, Kindern und künftigen Generationen weiter vertiefen. Diese Themen werden im Mittelpunkt des nächsten Abschnitts stehen.

2.1.2 Folgen widriger Kindheitserfahrungen

Die Auswirkung widriger Kindheitserfahrungen auf die spätere körperliche Gesundheit war die bahnbrechende Erkenntnis, die die Welle der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen in Gang setzte. Die CDC-Kaiser ACE Study ergab, dass Personen mit vier oder mehr widrigen Kindheitserfahrungen (im Vergleich zu Personen ohne widrige Kindheitserfahrungen) mehr als doppelt so häufig an Herzkrankheiten, Schlaganfall, sexuell übertragbaren Krankheiten, chronischer Bronchitis oder Emphysem sowie Hepatitis oder Gelbsucht erkrankten (Felitti et al., 1998). Die Chancenverhältnis für Krebs lag bei 1,9 und für Adipositas und Diabetes bei 1,6. Diese Grössenordnungen des erhöhten Risikos wurden von Hughes et al., (2017) in einer Metaanalyse von 37 Studien mit mehr als 250 000 Teilnehmern weitgehend bestätigt, wobei sich herausstellte, dass einige Chancenverhältnisse höher waren als ursprünglich angenommen, zum Beispiel Krebs 2,3-mal wahrscheinlicher und sexuell übertragbare Krankheiten 5,9-mal wahrscheinlicher bei Personen mit vier oder mehr widrigen Kindheitserfahrungen waren.

Während die Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit im Mittelpunkt der CDC-Kaiser ACE Study standen, sind die späteren Folgen für die psychische Gesundheit vielleicht noch bedeutsamer, da widrige Kindheitserfahrungen nachweislich sowohl mit internalisierenden als auch externalisierenden Symptomen im späteren Leben korrelieren. Hughes et al., (2017) fanden in ihrer gross angelegten Metaanalyse heraus, dass Personen mit vier oder mehr widrigen Kindheitserfahrungen (im Vergleich zu Personen ohne widrige Kindheitserfahrungen) 3,7-mal häufiger an Angststörungen und 4,4-mal häufiger an Depressionen leiden, 8,1-mal häufiger Gewalttaten begehen und 30-mal häufiger Suizidversuche unternehmen.

Zusätzlich zu internalisierenden und externalisierenden Symptomen wurde festgestellt, dass widrige Kindheitserfahrungen mit einem erhöhten Risiko für Persönlichkeitsstörungen im späteren Leben korrelieren. In einer Umfrage unter 34 000 Erwachsenen in den USA fanden Afifi et al. (2011) heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, bei Personen, die einer oder mehrerer widriger Kindheitserfahrungen ausgesetzt waren, 2,4-mal höher ist als bei Personen ohne widrige Kindheitserfahrungen. Eine schizotypische Persönlichkeitsstörung ist 2,3-mal wahrscheinlicher und eine antisoziale Persönlichkeitsstörung 2,2-mal wahrscheinlicher, wobei alle Ergebnisse hoch statistisch signifikant sind. Die Studie untersuchte auch, welche Arten von widrigen Kindheitserfahrungen die stärkste Korrelation aufweisen, und fand heraus, dass sexueller Missbrauch der stärkste Vorhersagefaktor für Borderline- und schizotypische Persönlichkeitsstörungen ist, während emotionaler und körperlicher Missbrauch die stärkste Korrelation mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen aufweist.

Psychische Probleme korrelieren nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern mit der Belastung durch widrige Kindheitserfahrungen. In einer systematischen Überprüfung von 83 Artikeln fanden Perfect, Turley, Carlson, Yohanna & Saint Gilles (2016) heraus, dass Misshandlung in der Kindheit und widrige Kindheitserfahrungen mit externalisierenden Symptomen (störendes Verhalten, Aggression, Hyperaktivität und Trotz) und internalisierenden Symptomen (Depression, Angst, Rückzug und geringes Selbstwertgefühl) bei Kindern im Schulalter in Zusammenhang stehen. Verschiedene Arten von widrigen Kindheitserfahrungen scheinen unterschiedliche psychische Auswirkungen zu haben: Eine Studie mit über 30 000 jugendlichen Straftätern in Florida ergab, dass externalisierende Symptome vor allem mit emotionalem Missbrauch, aber auch mit körperlichem Missbrauch, emotionaler Vernachlässigung, häuslicher Gewalt und Drogenmissbrauch korrelieren, während internalisierende Symptome vor allem mit sexuellem Missbrauch korrelieren (Muniz et al., 2019).

Kinder, die widrigen Kindheitserfahrungen ausgesetzt sind, leiden nicht nur unter Beeinträchtigungen ihrer psychischen Gesundheit, sondern auch ihrer schulischen Leistungen und ihrer Schulerfahrungen. Die bereits erwähnte systematische Übersichtsarbeit von Perfect et al. (2016) fand breite, wenn auch nicht immer konsistente Belege für Korrelationen zwischen traumatischen Stresserfahrungen oder Ereignissen und reduzierten kognitiven Funktionen (Intelligenz, Gedächtnis, Sprache, Aufmerksamkeit), reduzierten schulischen Leistungen (Leistung, Anwesenheit, Disziplin, Schulabbruch) sowie reduzierten sozialen, emotionalen und verhaltensbezogenen Funktionen (erhöhte internalisierende und externalisierende Symptome).

Eine weitere Folge widriger Kindheitserfahrungen ist die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass diese Widrigkeiten an die nächste Generation weitergegeben werden. Die Übertragung von widrigen Kindheitserfahrungen zwischen den Generationen ist nicht nur theoretisch gut beschrieben (Narayan, Lieberman & Masten, 2021), sondern auch in der Praxis beobachtet worden, beispielsweise in einer Studie mit 451 ländlichen US-Familien, in der festgestellt wurde, dass die Anzahl der widrigen Kindheitserfahrungen in der ersten und zweiten Generation so korreliert, dass jede zusätzliche widrige Kindheitserfahrung in der Elterngeneration mit 0,34 zusätzlichen widrigen Kindheitserfahrungen in der Kindergeneration einherging (Schofield et al., 2018).

Insgesamt hat die Forschung der letzten Jahrzehnte ergeben, dass Menschen, die in ihrer Kindheit Widrigkeiten ausgesetzt waren, mit grösserer Wahrscheinlichkeit unter einer Vielzahl negativer Folgen leiden, darunter psychische Erkrankungen und Schulprobleme in der Jugend, psychische Erkrankungen und lebensbedrohliche körperliche Erkrankungen im Erwachsenenalter sowie eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Widrigkeiten an die nächste Generation weitergegeben werden. Aber sind widrige Kindheitserfahrungen die Ursache für das beobachtete erhöhte Risiko negativer Folgen? Dies ist eine gültige Interpretation der vorliegenden Daten, aber nicht die einzige: Die Daten könnten auch widerspiegeln, dass 1) sowohl die widrigen Kindheitserfahrungen als auch die negativen Folgen eine gemeinsame, separate Ursache haben (zum Beispiel Armut in der Kindheit oder Bildungsniveau), oder 2) Personen, die negative Folgen erleben, nehmen ihre Vergangenheit nun negativer wahr und berichten daher eher über widrige Kindheitserfahrungen. Interpretation 1) konnte durch Studien, die die Auswirkungen potenzieller Störvariablen kontrollieren oder direkt bewerten, teilweise ausgeschlossen werden. Ein Beispiel einer Studie, die für potenzielle Störvariablen kontrolliert, ist die ursprüngliche CDC-Kaiser ACE Study von Felitti et al. (1998), in der die Chancenverhältnisse um die potenziellen Störfaktoren Alter, Geschlecht, Rasse und Bildungsniveau bereinigt waren. Ein Beispiel einer Studie, die potenzielle Störvariablen direkt bewerten, ist die Studie von Lee, Slack, Berger, Mather & Murray (2021), die direkt die Rolle der

Armut in der Kindheit analysierte und feststellte, dass widrige Kindheitserfahrungen, nicht aber die Armut in der Kindheit, signifikant mit gesundheitlichen Risikoverhaltensweisen und Gesundheitsproblemen korrelierten. Dies schliesst jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass eine andere, nicht vermutete Störvariable die wahre Ursache für die Korrelation ist. Interpretation 2) ist ein Problem bei Querschnittsstudien, die sich auf eine retrospektive Selbsteinschätzung der Belastung durch widrige Kindheitserfahrungen stützen. Angesichts des Mangels an Längsschnittstudien zu den Auswirkungen von widrigen Kindheitserfahrungen ist dies eine echte Einschränkung der bisherigen Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen. Eine weitere Quelle von Beweisen für die kausale Rolle von Widrigkeiten in der Kindheit als Risikofaktor für Krankheiten ist jedoch das Vorhandensein von evidenzbasierten Mechanismen, die erklären, wie widrige Kindheitserfahrungen das erhöhte Risiko verursachen. Diese werden im nächsten Abschnitt im Mittelpunkt stehen.

2.1.3 Wirkungsweise

Eine Kernfrage der Fragestellung lautete: «*Was sind die Folgen von widrigen Kindheitserfahrungen?*» Um zu beurteilen, ob es sich bei den im vorigen Abschnitt beschriebenen negativen Auswirkungen tatsächlich um Folgen handelt, ist es sinnvoll, die potenziellen Mechanismen zu betrachten, durch die die widrige Kindheitserfahrungen zu einem erhöhten Risiko für diese negativen Auswirkungen führen können. Es werden Mechanismen für eine Reihe menschlicher Systeme vermutet, einschliesslich biologischer (toxischer Stress), psychologischer (negative kognitive Stile) und verhaltensbezogener (maladaptive Bewältigungsstrategien), die im Folgenden erläutert werden.

Auf biologischer Ebene bezieht sich *toxischer Stress* auf das Phänomen, dass chronischer, extremer Stress weitreichende Schäden im menschlichen Körper und Gehirn verursacht, die in einem technischen Bericht an die American Academy of Pediatrics über die lebenslangen Auswirkungen frühkindlicher Widrigkeiten umfassend zusammengefasst sind (Shonkoff et al., 2012). Kurz gesagt, die menschliche Stressreaktion ist adaptiv und überlebenswichtig. Sie setzt Signale wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ein, um den Sympathikus zu aktivieren, der nach dem Motto «Kampf oder Flucht» funktioniert, was zu einer Übererregung führt, da die Energie und Aufmerksamkeit des Körpers darauf verwendet wird, aktiv auf eine wahrgenommene Bedrohung zu reagieren. Alternativ dazu kann auch der «Totstell»-Reflex des Parasympathikus aktiviert werden, was zu einer Untererregung führt, da der Körper als Reaktion auf die Bedrohung herunterfährt. Im Idealfall kehrt der Körper, wenn die Bedrohung vorüber ist, in einen gesunden Ruhezustand (Homöostase) zurück. Menschen, die in einem Zustand chronischer oder wiederholter Bedrohung leben, erleben ein Stresssystem, das ständig überaktiviert ist (Kampf oder Flucht) oder unteraktiviert

ist (totstellen, respektive erstarren), was nachweislich eine Reihe kumulativer, schädlicher Auswirkungen auf den Körper (einschliesslich Dysregulierung des Immunsystems, Entzündungen und chronischer Abnutzung, bekannt als allostatistische Belastung) und das Gehirn hat (einschliesslich Veränderungen der Gehirnstruktur, wie zum Beispiel verringerte Grösse des präfrontalen Kortex, einer Gehirnregion, die mit exekutiven Funktionen in Verbindung steht; Vergrösserung der Amygdala, einer Region, die mit der Verarbeitung von Ängsten in Verbindung gebracht wird, und allgemeine Verringerung der Bildung neuer Gehirnzellen im Hippocampus, einer Region, die mit dem Lernen in Verbindung gebracht wird). Bei Kindern stören diese Veränderungen die physische und psychische Entwicklung, was zu langfristigen Schäden führt. Einige Aspekte der bekannten allgemeinen Mechanismen von toxischem Stress wurden speziell im Zusammenhang mit widrigen Kindheitserfahrungen getestet. So wurde beispielsweise bei einer Stichprobe von fast 200 älteren Flüchtlingen aus dem Zweiten Weltkrieg (Maier et al., 2022) gezeigt, dass das Cortisol-System bei Personen, die in der Kindheit vernachlässigt wurden, signifikant gestört ist (mit einem höheren täglichen Cortisolabfall von morgens bis abends).

Auf psychologischer Ebene ist ein vorgeschlagener Mechanismus, durch den Widrigkeiten in der Kindheit zu psychischen Erkrankungen führen können, die Entwicklung *negativer kognitiver Stile* (Sheffler, Stanley & Sachs-Ericsson, 2020). Dieser Mechanismus geht davon aus, dass Kinder, die widrigen Kindheitserfahrungen im Allgemeinen und verbalem und emotionalem Missbrauch im Besonderen ausgesetzt sind, negative, kritische und selbstbeurteilende Einstellungen sowie negative Glaubenssysteme über sich selbst und ihre Umwelt entwickeln können. Dies wiederum kann zu einer schlechten Emotionsregulation, zu maladaptiven Reaktionen auf Situationen und zum Risiko der Entwicklung von internalisierenden, externalisierenden oder affektiven Störungen und Persönlichkeitsstörungen führen.

Auf der Verhaltensebene werden *maladaptive Bewältigungsstrategien* als Mechanismus vorgeschlagen, um zu erklären, wie Widrigkeiten in der Kindheit sowohl zu körperlichen als auch zu psychischen Erkrankungen führen können, wie von (Vig, Paluszek & Asmundson, 2020) und (Sheffler et al., 2020) zusammengefasst. Es wird dabei zwischen adaptiven (zum Beispiel Suche nach emotionaler Unterstützung, Planung und Reframing) und maladaptiven Bewältigungsstrategien (zum Beispiel Selbstbeschuldigung, sozialer Rückzug und impulsive Vermeidung, einschliesslich Alkohol- und Drogenkonsum oder negative Essgewohnheiten) unterschieden. Diese maladaptiven Bewältigungsstrategien können wiederum zu psychischen Störungen sowie zu Risikoverhaltensweisen führen, von denen bekannt ist, dass sie mit widrigen Kindheitserfahrungen korrelieren. Die Tendenz zu maladaptiven Bewältigungsstrategien kann eine Folge der bereits

erwähnten biologischen und psychologischen Mechanismen sein. So können beispielsweise negative Selbsteinschätzungen und Selbstüberzeugungen zu Selbstvorwürfen oder sozialem Rückzug führen, während neurophysiologische Veränderungen in den Hirnregionen, die mit exekutiven Funktionen zu tun haben, aufgrund von toxischem Stress Impulsivität fördern können.

Nachdem evidenzbasierte Mechanismen vorgestellt wurden, die einen kausalen Zusammenhang zwischen widrigen Kindheitserfahrungen und aktuellen und späteren psychischen und körperlichen Erkrankungen herstellen könnten, soll als nächstes die Prävalenz von widrigen Kindheitserfahrungen betrachtet werden, um die umfassendere Frage nach den Folgen widriger Kindheitserfahrungen für die Gesellschaft zu untersuchen. Dem widmet sich der nächste Abschnitt.

2.1.4 Prävalenz

Erste Schätzungen der Prävalenz von widrigen Kindheitserfahrungen stammen aus der ursprünglichen CDC-Kaiser ACE Study, die ergab, dass 64 % der Teilnehmer mindestens eine widrige Kindheitserfahrung und 13 % vier oder mehr widrige Kindheitserfahrungen in der Stichprobe von mehr als 17 000 US-Erwachsenen aufwiesen, die in den beiden Wellen der Studie erfasst wurden (CDC, 2016; Dube et al., 2001; Felitti et al., 1998). Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, waren körperliche Misshandlung und Substanzmissbrauch mit 28 % bzw. 27 % am häufigsten, während die Inhaftierung eines Haushaltsmitglieds mit 5 % am wenigsten häufig vorkam. Die hohe Prävalenz des sexuellen Missbrauchs (21 %) ist besonders bemerkenswert, da er besonders schädliche Folgen hat, einschliesslich der in Unterkapitel 2.1.2 erwähnten hohen Korrelation mit Persönlichkeitsstörungen im Erwachsenenalter und internalisierenden Symptomen in der Kindheit.

Tabelle 2: Prävalenz von widrigen Kindheitserfahrungen

Kategorie	Widrige Kindheitserfahrungen	Prävalenz
Missbrauch	Emotionaler Missbrauch	11%
	Körperliche Misshandlung	28%
	Sexueller Missbrauch	21%
Dysfunktionalität im Haushalt	Mutter gewalttätig behandelt	13%
	Substanzmissbrauch im Haushalt	27%
	Psychische Erkrankung im Haushalt	19%
	Trennung oder Scheidung der Eltern	23%
	Inhaftiertes Haushaltsmitglied	5%
Vernachlässigung	Emotionale Vernachlässigung	15%
	Körperliche Vernachlässigung	10%

Weitere Belege für die Prävalenz von widrigen Kindheitserfahrungen ergaben sich aus der zunehmenden Erforschung von Widrigkeiten in der Kindheit in den letzten zwei Jahrzehnten. Eine Umfrage unter mehr als 200 000 Erwachsenen in den USA ergab ähnliche Ergebnisse in einer repräsentativeren Stichprobe (die über die Stichprobe der weissen Mittelschicht der ursprünglichen Studie hinausging): 62 % der Teilnehmer berichteten über mindestens eine widrige Kindheitserfahrung, 16 % über vier oder mehr widrige Kindheitserfahrungen (Merrick, Ford, Ports & Guinn, 2018). Ausserhalb der USA fanden Hughes et al. (2017) in einer systematischen Überprüfung von 37 Studien und über 250.000 Teilnehmern aus neun Ländern auffallend ähnliche Ergebnisse: 57 % der Personen berichteten über mindestens eine widrige Kindheitserfahrung und 13 % über mindestens vier. Es gibt jedoch Ausnahmen von diesem konsistenten Bild: In einer Meta-Analyse der Prävalenz von widrigen Kindheitserfahrungen in 29 europäischen Ländern mit 55 Stichproben, die 2,2 Millionen Teilnehmer umfassten, stellten Hughes et al. (2021) fest, dass neun der 29 Länder weniger als 40 % der Befragten mit einem oder mehreren widrigen Kindheitserfahrungen meldeten (Griechenland, Ungarn, Montenegro, Nordmazedonien, Russland, Serbien, Spanien, Schweden und die Türkei), wobei zwei Länder eine Prävalenz von mindestens einer widrigen Kindheitserfahrung von 20 % bzw. 23 % meldeten (Nordmazedonien und Griechenland). Es ist nicht klar, ob dies die Unterschiede zwischen den Kulturen in Bezug auf die Prävalenz von widrigen Kindheitserfahrungen oder die Interpretation der Erhebungsfragen widerspiegelt.

In der Schweiz zeigen erste Ergebnisse ein ähnliches Bild der Prävalenz wie die weltweiten Durchschnittswerte: Hughes et al. (2021) stellten fest, dass 62 % der Personen mindestens eine widrige Kindheitserfahrung hatten, wobei 33 % der Personen zwei oder mehr widrige Kindheitserfahrungen aufwiesen (der Anteil derer, die vier oder mehr widrige Kindheitserfahrungen aufwiesen, wurde nicht analysiert), wobei sie sich auf drei Studien stützten, die zusammengenommen eine Stichprobe von fast 8 000 Personen in der Schweiz umfassten. Wenn also die Verteilung der widrigen Kindheitserfahrungen in der Schweiz in etwa den weltweiten Schätzungen entspricht, muss man davon ausgehen, dass es in jeder Klasse durchschnittlich zwei oder drei Kinder gibt, die von den im letzten Abschnitt beschriebenen schweren Folgen von vier oder mehr widrigen Kindheitserfahrung bedroht sind. Darüber hinaus kann man nicht davon ausgehen, dass die Kinder mit einer grossen Anzahl widriger Kindheitserfahrungen leicht zu identifizieren sind: Obwohl vier oder mehr widrige Kindheitserfahrungen die Wahrscheinlichkeit von externalisierenden und internalisierenden Verhaltensweisen um den Faktor 8 bzw. 4 erhöhen (Hughes et al., 2017), verbleiben immer noch viele Kinder mit einer grossen Anzahl widriger Kindheitserfahrungen, die in der Schule keine Symptome zeigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prävalenzdaten zwar uneinheitlich sind, die Daten jedoch darauf hindeuten, dass widrige Kindheitserfahrungen sowohl weltweit als auch in der Schweiz weit verbreitet sind, wobei weit mehr als die Hälfte der Menschen mindestens einer widrigen Kindheitserfahrung ausgesetzt sind und mehr als eine von zehn Personen vier oder mehr widrige Kindheitserfahrungen erlebt. Die Kombination unserer Kenntnisse über die Prävalenz und die Konsequenzen von Widrigkeiten in der Kindheit ermöglicht es uns, die Kosten widrigen Kindheitserfahrungen für die Gesellschaft quantitativ abzuschätzen. Dies wird das Thema des nächsten Abschnitts sein.

2.1.5 Kosten

Die wirtschaftlichen Kosten, die der Gesellschaft durch widrige Kindheitserfahrungen entstehen, können geschätzt werden, indem die Erkenntnisse über die Prävalenz und die gesundheitlichen Folgen von widrigen Kindheitserfahrungen mit dem wirtschaftlichen Wert einer gesunden Bevölkerung kombiniert werden. Hughes et al. (2021) führten diese Analyse für 29 europäische Länder durch und schätzten die Gesamtkosten auf 1,1 % des BIP (Schweden, Türkei) bis 6 % des BIP (Ukraine), wobei die absoluten Kosten pro Land bis zu 125 Mrd. CHF (Deutschland) betragen. Für die Schweiz beliefen sich die geschätzten Kosten auf 19 Mrd. CHF oder 2,9 % des BIP. Um kurz zu erläutern, wie diese Schätzungen zustande gekommen sind, wurden in der Studie zunächst die Prävalenz und die Auswirkungen von Krankheiten ermittelt, die zumindest teilweise mit widrigen Kindheitserfahrungen korreliert sind, wobei länderspezifische Daten aus der WHO-Studie zur globalen Krankheitslast (Global Burden of Disease, GBD) verwendet wurden, in denen die Auswirkungen quantifiziert waren als Anzahl gesunder Lebensjahre, die infolge dieser Krankheiten verloren gehen, entweder durch frühen Tod oder durch Jahre der Behinderung (Anzahl der «disability-adjusted life years» oder DALYs). Die Studie bezifferte die Gesamtkosten der Produktivitätsverluste, die dem Land durch jede dieser Krankheiten entstehen, indem sie die jährliche Zahl der verlorenen DALYs mit der Produktivitätsrate (BIP pro Kopf) multiplizierte. Schliesslich wurde geschätzt, wie viel von den wirtschaftlichen Gesamtkosten jeder Erkrankung auf der Grundlage des Chancenverhältnisses (das Ausmass, in dem das Vorhandensein von widrigen Kindheitserfahrungen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Person an der Erkrankung leidet) auf Widrigkeiten in der Kindheit zurückgeführt werden konnte.

Die wirtschaftlichen Kosten sind nur ein Teil der Geschichte. Widrige Kindheitserfahrungen und ihre Folgen verursachen auch menschliches Leid, einschliesslich Depressionen und Selbstmord. Depressionen betreffen weltweit mehr als 300 Millionen Menschen (WHO, 2017). Schätzungen zufolge könnte eine Reduzierung der widrigen Kindheitserfahrungen um 10-25 % weltweit 30 bis 80

Millionen Fälle von Depression und Angstzuständen verhindern (Li, D'Arcy & Meng, 2016). Diese globale Sichtweise ist auch für die Schweiz relevant: Laut einer Umfrage des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums unter mehr als 19.000 Einwohnern der Schweiz leiden 33 % der Bevölkerung an depressiven Symptomen und 0,5 % unternehmen einen Suizidversuch, wobei im Jahr 2017 insgesamt 1.043 Menschen einen nicht-unterstützten Suizid begingen (Schuler, Tuch & Peter, 2020). Da widrige Kindheitserfahrungen die Wahrscheinlichkeit eines Suizidversuchs um das 30-fache erhöhen (Hughes et al., 2017), stellt alles, was Schulen tun können, um die Folgen von Widrigkeiten in der Kindheit anzugehen, eine echte Chance dar, nicht nur Kosten und Leid, sondern auch Leben zu retten.

2.1.6 Kritische Analyse der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen

Die Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, Widrigkeiten in der Kindheit auf die politische Tagesordnung zu setzen, wie vier bundesstaatliche Fallstudien zu widrigen Kindheitserfahrungen in den USA (CDC, 2022) und nationale Strategien zu widrigen Kindheitserfahrungen in Grossbritannien (schottische Regierung, 2022; walisische Regierung, 2021) beweisen. Zwei Punkte sind jedoch umstritten: erstens die Verwendung der Anzahl der widrigen Kindheitserfahrungen als Mass für die Widrigkeiten in der Kindheit und zweitens die möglichen unbeabsichtigten und schädlichen Folgen der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen.

Die Messung von Widrigkeiten in der Kindheit durch das Zählen der verschiedenen Arten der erlebten widrigen Kindheitserfahrungen hat aus mehreren Gründen zu einer gewissen Kontroverse geführt. Erstens handelt es sich um ein grobes und stark vereinfachtes Messinstrument für die Erfahrungen eines Kindes, das keine kritischen Details über Art, Schwere und Zeitpunkte der erlebten Widrigkeiten widerspiegelt; aus diesem Grund wird die Zählung von widrigen Kindheitserfahrungen nicht für klinische oder Screening-Zwecke empfohlen (Anda et al., 2020). Zweitens gibt es eine Debatte über den Umfang der Erfahrungen, die als widrige Kindheitserfahrungen betrachtet werden, wobei zusätzliche widrige Erfahrungen vorgeschlagen wurden und gezeigt wurde, dass diese eine starke Dosis-Wirkungs-Beziehung mit gesundheitlichen Ergebnissen haben, einschliesslich Schläge ohne sichtbare körperliche Anzeichen (Merrick et al., 2017), Ablehnung durch Gleichaltrige, Mobbing durch Gleichaltrige, Gewalterfahrung in der Gemeinschaft, Schulleistung und sozioökonomischer Status (Finkelhor et al., 2013). Die Studie von Finkelhor et al. (2013) zeigte, dass die Einbeziehung einiger dieser zusätzlichen Faktoren und das Entfernen anderer (wie Trennung oder Scheidung der Eltern und inhaftiertes Haushaltsmitglied) die Korrelation zwischen der Anzahl von widrigen Kindheitserfahrungen und psychischen Gesundheitssymptomen deutlich verstärkt. Drittens gibt es

als Ergebnis dieser Debatte eine Fragmentierung in der Konzeptualisierung von widrigen Kindheitserfahrungen in den verschiedenen Studien, was die Vergleichbarkeit einschränken kann. Hughes et al. (2021) stellten beispielsweise fest, dass in europäischen Studien weitere 20 Kategorien von selten verwendeten widrigen Kindheitserfahrungen einbezogen wurden, darunter häufige Angst vor einem Familienmitglied, Opfer eines schweren körperlichen Angriffs, Familienkonflikte, Krankheit oder Behinderung der Eltern, Verlust der Eltern, Tod eines Geschwisters, Kinderarbeit, Hunger und instabile Wohnverhältnisse.

Ein ethischer Kritikpunkt an der Erforschung von widrigen Kindheitserfahrungen ist, dass die Konzentration auf negative Erfahrungen und der Ausschluss positiver Erfahrungen zu unbeabsichtigten und schädlichen Folgen führen kann (Leitch, 2017). Insbesondere kann der Akt der Teilnahme an der Umfrage eine retraumatisierende oder negativ verstärkende Wirkung auf Einzelpersonen haben (zum Beispiel wenn sie mit ihren Erinnerungen an sexuellen oder körperlichen Missbrauch oder Suizidversuche konfrontiert werden). Darüber hinaus kann ein zu grosser Fokus auf die Auswirkungen von Defiziten und Schäden dazu führen, dass möglicherweise übersehen wird, wie positive Erfahrungen, Stärken und Ressourcen die Widerstandsfähigkeit gegenüber Widrigkeiten stärken können. Dies wird der Schwerpunkt des nächsten Unterkapitels sein.

2.2 Resilienz

Während Widrigkeiten verheerende Folgen haben können, ist es auch möglich, trotz Widrigkeiten gut zu funktionieren. Dieses Phänomen wird als Resilienz bezeichnet (Sciaraffa, Zeanah & Zeanah, 2018). In diesem Kapitel werden die Konzeptualisierung von Resilienz, die Faktoren, die zu Resilienz führen, und die Nachweise für ihre Wirksamkeit erörtert, bevor wir uns dem Hauptforschungsthema zuwenden: der Identifizierung von schulischen Interventionen und Ansätzen, die Resilienz fördern.

2.2.1 Die Definition von Resilienz

Die Konzeptualisierung von Resilienz hat sich in vier Wellen entwickelt, seit dieser Forschungszweig in den 1970er Jahren entstand (Masten & Barnes, 2018). Die erste Welle der Forschung konzentrierte sich auf Fallstudien zur Ermittlung der Merkmale oder Faktoren, die zu Resilienz führen. Der Schwerpunkt der zweiten Welle lag darauf, die Prozesse zu verstehen, durch die diese Faktoren positive Ergebnisse unterstützen. In der dritten Welle wurden Interventionen zur Förderung der Resilienz durch randomisierte Kontrollstudien ermittelt und bewertet. Die vierte und aktuelle Welle versucht, ein breiteres, integrierteres Verständnis der Resilienzprozesse aufzubauen, indem sie diese als komplexes, dynamisches Zusammenspiel auf mehreren Ebenen innerhalb und ausserhalb des Individuums begreift, von der molekularen (genetischen und epigenetischen) Ebene über biologische,

neurologische und psychologische Entwicklungsprozesse bis hin zum sozialen und kulturellen Umfeld auf Mikro- und Makroebene.

Obwohl dieses sich entwickelnde Konzept zu einer herausfordernden Vielfalt von Definitionen und Interpretationen geführt hat, hat sich die akademische Meinung im Grossen und Ganzen auf einige grundlegende Prinzipien geeinigt, die das Resilienzkonzept definieren, nämlich: 1) was wir unter Widrigkeiten verstehen, 2) was es bedeutet, trotz Widrigkeiten gut zu funktionieren, und 3) was wir unter Resilienzfaktoren verstehen.

Erstens bedeutet Resilienz eine gesunde Reaktion auf bedeutsame und potenziell schädliche Erfahrungen wie widrige Kindheitserfahrungen (Masten & Barnes, 2018), nicht auf alltäglichen Stress wie eine schwierige Prüfung, deren erfolgreiches Bestehen eine positive Erfahrung und sogar selbst ein Resilienzfaktor sein kann, bekannt als «steeling effect» (Rutter, 2012).

Zweitens bedeutet Resilienz nicht nur die Begrenzung der in Kapitel 2.1 beschriebenen psychischen und physischen gesundheitlichen Folgen von Widrigkeiten, sondern auch ein gutes Funktionieren in mehreren Lebensbereichen, wie zum Beispiel berufliche Leistung, Glück, Betreuungsaufgaben (Masten & Barnes, 2018), Lebensqualität (Banyard, Hamby & Grych, 2017) und nachhaltiges Wohlbefinden (Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick & Yehuda, 2014). Die Frage, wie gut eine Person funktionieren muss, um Resilienz zu zeigen, ist jedoch umstritten. Einige Forscher schlagen vor, dass «gut» bedeutet, dass die Person zum Ausgangszustand zurückkehrt, während andere vorschlagen, dass «gut» bedeutet, dass sie genauso gut oder besser als der Durchschnitt funktioniert (Liu, Reed & Girard, 2017). Letzteres könnte auch bedeuten, dass Menschen trotz grosser Widrigkeiten auf einem durchschnittlichen Niveau oder bei weniger grossen Widrigkeiten auf einem überdurchschnittlichen Niveau funktionieren (Yule, Houston & Grych, 2019). Es lässt aber die Frage offen, wann eine Widrigkeit als gross bezeichnet werden soll.

Drittens werden die Faktoren, die den Unterschied ausmachen, wie gut es einer Person trotz Widrigkeiten geht, als Resilienzfaktoren bezeichnet. Diese können *schützend* sein, indem sie die Funktionsfähigkeit von Personen verbessern, die Widrigkeiten ausgesetzt sind, während sie sich auf Menschen ohne widrige Erfahrungen relativ wenig auswirken (und somit statistisch als Moderator zwischen der Beziehung zwischen Widrigkeiten und späterem Wohlbefinden fungieren), oder *fördernd*, indem sie die Funktionsfähigkeit aller Personen im späteren Leben verbessern (und somit statistisch einen direkten Effekt zwischen dem Vorhandensein des Faktors und dem späteren Wohlbefinden darstellen; Masten & Barnes, 2018). Es wird allgemein anerkannt, dass Resilienzfaktoren über die stabilen persönlichen Merkmale, Eigenschaften und Fähigkeiten einer

Person (wie Selbstregulierung, Optimismus und Selbstwertgefühl; Masten & Barnes, 2018) hinausgehen und auch externe Ressourcen wie Beziehungen zu Betreuungspersonen, Zusammenhalt in der Nachbarschaft (Ungar, Ghazinour & Richter, 2013), erwachsene Mentoren und Möglichkeiten in der Jugend (Zimmerman et al., 2013) umfassen. Dieser letzte Punkt ist wichtig, weil das eigenschaftsbasierte Modell der Resilienz dazu führen kann, dass Personen, die unter den Folgen von Widrigkeiten leiden, dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie nicht resilienter sind, was bestehende Stigmata im Zusammenhang mit Schwäche verstärkt. Des Weiteren kann dieses eigenschaftsbasierte Modell zu Fatalismus oder Apathie führen, wenn angenommen wird, dass es nur begrenzte Möglichkeiten gibt, Resilienz durch Interventionen aufzubauen (Liu et al., 2017). Bevor die internen und externen Resilienzfaktoren im Folgenden identifiziert und vorgestellt werden, bleibt noch zu erwähnen, dass Resilienz sich im Laufe der Zeit verändern kann und nicht in allen Situationen gleich ausgeprägt ist, so dass eine Person, die unter bestimmten Umständen Resilienz zeigt, unter anderen Umständen nicht resilient ist (Yule et al., 2019). Auch dies deutet darauf hin, dass Resilienz nicht eine angeborene Eigenschaft ist.

2.2.2 Resilienzfaktoren

Während über die Konzeptualisierung von Resilienz weitgehend Einigkeit besteht, gibt es in der akademischen Gemeinschaft nach wie vor unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zu den Faktoren, die zu Resilienz führen (Southwick et al., 2014). Daher wurden zur Identifizierung von Resilienzfaktoren vier verschiedene aktuelle Perspektiven berücksichtigt: eine Übersicht über allgemeine Resilienzfaktoren für die kindliche Entwicklung (Masten & Barnes, 2018); eine Übersicht darüber, wie frühkindliche Pädagoginnen und Pädagogen Resilienz fördern können (Sciaraffa et al., 2018); eine Übersicht über positive Kindheitserfahrungen, die Resilienz fördern (Sege & Harper Browne, 2017); und eine vorgeschlagene Reihe von förderlichen Kindheitserfahrungen, die zur Messung von Resilienz verwendet werden können (Narayan, Rivera, Bernstein, Harris & Lieberman, 2018). Die sich daraus ergebenden 53 Faktoren aus allen vier Arbeiten wurden zu den vier in Tabelle 3 dargestellten Resilienzfaktoren zusammengefasst.

Tabelle 3: Darstellung der Resilienzfaktoren und der Quellenartikel

Resilienzfaktor	Details	Masten & Barnes (2018)	Sciaraffa et al. (2018)	Sege & Harper Browne (2017)	Narayan et al. (2018)
Beziehung und Bindung	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungen zu den Eltern • Peer-Beziehungen • Beziehungen zu Lehrpersonen und anderen vertrauenswürdigen Erwachsenen • Allgemeine Beziehungen 	3	3	5	4
Selbstregulation	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Selbstregulation • Exekutive Funktionen • Verhaltensselbstregulation 	3	3	7	
Selbstwirksamkeit und Sinn	<ul style="list-style-type: none"> • Glaube an die eigenen Fähigkeiten • Positives Selbstbild • Positive Überzeugungen und Gefühl von Sinn 	4		2	2
Gemeinschaft und Umwelt	<ul style="list-style-type: none"> • Zuhause und Schulumgebung • Gute Momente und Vergnügen • Gemeinschaft und Kultur 	3	2	8	4

Die Frage, welche Faktoren Resilienz erzeugen, ist für diese Arbeit von zentraler Bedeutung, da der Schwerpunkt darauf liegt, schulische Interventionen und Ansätze zu finden, die diese Resilienzfaktoren bei Kindern fördern. Daher wird in den nächsten Abschnitten jeder Resilienzfaktor detailliert beschrieben. Darüber hinaus werden die Belege dafür, dass jeder Faktor für Personen, die in ihrer Kindheit Widrigkeiten ausgesetzt waren, tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt, kritisch bewertet und Überlegungen für den schulischen Kontext dargelegt.

2.2.2.1 *Beziehung und Bindung*

Beziehungen und Bindung sind ein zentrales Thema in der Resilienzliteratur und stellen 15 der 53 Resilienzfaktoren aus den vier Studien dar. Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, sind die primären Beziehungen, die als relevant für den Aufbau von Resilienz angesehen werden, die Beziehungen zu Eltern, Gleichaltrigen, Lehrpersonen und Erwachsenen im Allgemeinen. Die zentralen Merkmale, die solche Beziehungen resilienzfördernd machen, sind Fürsorge, Wärme, Sensibilität, Sicherheit, Nähe, Vertrauen und Unterstützung.

Tabelle 4: Beziehung- und Bindungs-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln

Faktor	Quellenartikel	Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln
Beziehungen zu den Eltern	Masten & Barnes (2018)	Pflegende Familie, einfühlsame Betreuung
		Enge Beziehungen, emotionale Sicherheit, Zugehörigkeit
		Kompetente Elternschaft
	Sciaraffa et al. (2018)	Stärkung der Familie
		Unterstützung von Familien
	Sege & Harper Browne (2017)	Ein Elternteil, der unterstützende Betreuung gewährleisten kann
Ein physisch und psychisch gesunder Elternteil		
Peer-Beziehungen	Sege & Harper Browne (2017)	Vertrauensvolle Beziehungen zu Gleichaltrigen und anderen Erwachsenen
	Narayan et al. (2018)	Mindestens ein guter Freund
Beziehungen zu Lehrpersonen	Sciaraffa et al. (2018)	Beziehungen zu Lehrpersonen
	Narayan et al. (2018)	Mindestens eine Lehrperson, die sich kümmert
Allgemeine Beziehungen	Sege & Harper Browne (2017)	Sichere Bindungen
		Warme, einfühlsame und dauerhafte Beziehungen
	Narayan et al. (2018)	Ein anderer Erwachsener, der unterstützen oder beraten konnte
		Mindestens eine Betreuungsperson, bei der man sich sicher fühlt

Belege für den Zusammenhang zwischen frühen Beziehungen und späterer Psychopathologie finden sich in der Forschung zur Bindungstheorie. So fanden Spruit et al. (2020) in einer Metastudie mit über 55'000 Personen heraus, dass eine unsichere Bindung mit späteren Depressionen zusammenhängt, und zwar mit einer moderaten Effektstärke insgesamt und einer kleinen, aber signifikanten Effektstärke in Längsschnittstudien. Dies zeigt, wie wichtig frühe Beziehungen sind. Da in der Studie jedoch nicht für frühkindliche Erfahrungen kontrolliert wurde, könnte dieses Ergebnis auch die schädliche Wirkung von missbräuchlichen oder vernachlässigenden Beziehungen widerspiegeln, im Gegensatz zur resilienzfördernden Wirkung positiver Beziehungen. In anderen Worten: Es ist nicht klar, ob in den untersuchten Studien eine unsichere Bindung als widrige Kindheitserfahrung fungiert, indem das Kind zum Beispiel vernachlässigt wird, oder ob durch eine unsichere Bindung die resilienzfördernde Macht von Beziehungen nicht zum Tragen kommt und das Kind bei auftretenden Widrigkeiten nicht durch die Eltern unterstützt wird.

Direktere Belege für die resilienzfördernde Rolle von Beziehungen finden sich in Studien, die sich auf Resilienz konzentrieren. So ergab eine Studie mit über 1000 US-amerikanischen Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren, dass der Zusammenhang zwischen widrigen Kindheitserfahrungen und

Substanzkonsum durch schützende Beziehungen zu Erwachsenen signifikant moderiert wurde, d. h. widrige Kindheitserfahrungen korrelierten mit Substanzmissbrauch mit einer mittleren Effektstärke bei Jugendlichen ohne schützende Beziehungen zu Erwachsenen, während bei Jugendlichen mit schützenden Beziehungen zu Erwachsenen kein solcher Zusammenhang bestand (Brown & Shillington, 2017). Um die Auswirkungen der Resilienz im Erwachsenenalter zu sehen, wurde in einer Studie mit über 23'000 kanadischen Erwachsenen festgestellt, dass bei Erwachsenen mit einer Missbrauchserfahrung in der Kindheit eine hohe Qualität der aktuellen Beziehungen zu Familie und Freunden mit einer signifikant besseren Wahrscheinlichkeit für eine gute psychische Gesundheit verbunden war (Afifi et al., 2016). Darüber hinaus gibt es Belege dafür, dass sich der Aufbau von Resilienz durch Beziehungen in der Kindheit positiv auf das Funktionieren im Erwachsenenalter auswirkt: Eine Studie mit mehr als 7000 Erwachsenen aus dem Grossbritannien ergab, dass eine kontinuierliche Unterstützung durch vertrauenswürdige Erwachsene in der Kindheit die Auswirkungen von widrigen Kindheitserfahrungen auf das psychische Wohlbefinden mildert. Personen mit vier oder mehr widrigen Kindheitserfahrungen und keinem vertrauten Erwachsenen in der Kindheit hatten ein 8,3-fach höheres Risiko für ein geringeres psychisches Wohlbefinden als Personen ohne widrigen Kindheitserfahrungen und mit einem vertrauten Erwachsenen. Das Vorhandensein einer vertrauensvollen Erwachsenenbeziehung (aber immer noch vier oder mehr widrige Kindheitserfahrungen) hingegen reduzierte das Chancenverhältnis für ein geringeres psychisches Wohlbefinden von 8,3 auf 3,3 (Bellis et al., 2017). Die positiven Auswirkungen von Beziehungen beschränken sich nicht auf die psychische Gesundheit: In einer Studie mit 2500 Erwachsenen und Jugendlichen aus ländlichen Gebieten in den USA wurden die Auswirkungen mehrerer potenzieller Resilienzfaktoren auf die Gesundheit insgesamt untersucht, wobei sich herausstellte, dass die soziale Unterstützung durch Freunde die Wahrscheinlichkeit einer positiven gesundheitsbezogenen Lebensqualität um 18 % (ein signifikanter Anstieg) erhöhte, obwohl sie in der Kindheit Widrigkeiten erlebt hatten (Banyard et al., 2017).

Eine gemeinsame Einschränkung all dieser Studien besteht darin, dass es sich um Querschnitts- und retrospektive Studien handelt, die somit keinen direkten Beweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen positiven Beziehungen und Resilienz liefern: Es ist denkbar, dass eine bessere Lebenssituation dazu führt, dass Menschen ihre gegenwärtigen und früheren Beziehungen positiver wahrnehmen als diejenigen, denen es im Leben weniger gut geht. In Längsschnittstudien wird dieses Problem angegangen, indem das Vorhandensein des potenziellen Resilienzfaktors bewertet wird, bevor seine Auswirkungen realisiert werden und nicht retrospektiv. In einer Meta-Analyse von 47 Längsschnittstudien, die eine kombinierte Stichprobe von mehr als 40'000 Kindern und Jugendlichen umfassten, fanden Yule et al. (2019) einen kleinen, aber hochsignifikanten Gesamteffekt zwischen

familiärer Unterstützung und Anpassungsfähigkeit im späteren Leben, nachdem sie für Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit kontrolliert hatten.

Wird der Fokus auf das schulische Umfeld verlagert, gibt es Belege dafür, dass die Lehrperson-Schüler*innen-Beziehung (LP-SuS-Beziehung) die Fähigkeit zur Resilienzbildung gegenüber Widrigkeiten ebenso besitzt, wie in einer Übersicht von Keane & Evans (2022) zusammengefasst wird. Meta-Analysen und Längsschnittstudien haben ergeben, dass die LP-SuS-Beziehung einen signifikant positiven Einfluss auf das Engagement der Schüler, die akademischen Leistungen, den Schulabschluss, weniger Verhaltensprobleme, ein besseres Arbeitsgedächtnis, weniger Probleme mit der psychischen Gesundheit und eine bessere emotionale und soziale Entwicklung haben. Bisher gibt es weniger Belege für die Auswirkungen von LP-SuS-Beziehung speziell auf Kinder, die mehrere widrige Kindheitserfahrungen erlebt haben, obwohl eine Studie ergab, dass positive LP-SuS-Beziehungen einen schützenden Einfluss auf Drogenmissbrauch bei Schülern haben, die widrigen Kindheitserfahrungen ausgesetzt waren. Eine andere Studie fand heraus, dass das umfassendere Konzept der schulischen Verbundenheit (das positive LP-SuS-Beziehungen einschliesst) mit einem geringeren Risiko für Selbstmord, riskantes Sexualverhalten, Teenager-Schwangerschaften und allgemeine psychische Belastung bei Schülerinnen und Schülern, die Widrigkeiten ausgesetzt waren, verbunden ist.

Zusammengenommen deuten die bisherigen Forschungsergebnisse darauf hin, dass warme, fürsorgliche, sichere und unterstützende Beziehungen im Allgemeinen und Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern im Besonderen einen bedeutenden Einfluss auf den Schutz der Kinder vor den späteren Auswirkungen von widrigen Kindheitserfahrungen haben können.

2.2.2.2 Selbstregulation

Selbstregulation ist ebenfalls ein Kernthema der Resilienz, das in drei der vier Quellenartikeln zu Resilienzfaktoren ausführlich erwähnt wird. Wie in Tabelle 5 dargestellt und in einem vom US-Gesundheitsministerium in Auftrag gegebenen Bericht über Selbstregulation und toxischen Stress (Murray, Rosanbalm, Christopoulous & Hamoudi, 2014) erörtert, fällt die Selbstregulierung in drei Hauptkategorien: kognitiv (Zielsetzung, Problemlösung, Planung, fokussierte Aufmerksamkeit und Gedächtnis; auch bekannt als exekutive Funktionen); emotional (emotionale Wahrnehmung und Ausdruck, Selbstberuhigung und Mitgefühl für sich selbst und andere) und verhaltensbezogen (Befolgung von Regeln, Verzögerung der Belohnung, Impulskontrolle, Konfliktlösung, aktive Bewältigungsstrategien wie tiefes Atmen, körperliche Aktivität oder Suche nach Unterstützung und zielorientierte Verhaltensweisen).

Tabelle 5: Selbstregulations-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln

Faktor	Quellenartikel	Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln
Emotionale Selbstregulation	Masten & Barnes (2018)	Selbstregulationsfähigkeiten, Emotionsregulation
	Sciaraffa et al. (2018)	Ausdruck von Emotionen
	Sege & Harper Browne (2017)	Emotionale Selbstregulation
Selbstwahrnehmung und soziale Kognition		
Exekutive Funktionen	Masten & Barnes (2018)	Problemlösungsfähigkeiten, Planung, exekutive Funktionen
	Sege & Harper Browne (2017)	Kognitive Selbstregulation
		Exekutive Funktionen
Verhaltensselbstregulation	Sciaraffa et al. (2018)	Selbstbehauptung
	Sege & Harper Browne (2017)	Verhaltensselbstregulation
		Funktionale, produktive Antworten auf Herausforderungen
Allgemeine Selbstregulation	Masten & Barnes (2018)	Handlungsfähigkeit, Anpassungsmotivation
	Sciaraffa et al. (2018)	Selbstregulation
	Sege & Harper Browne (2017)	Positive Charaktereigenschaften

Obwohl Selbstregulation als interner Faktor betrachtet wird (und daher in Narayan et al., 2018, die sich auf förderliche Kindheitserfahrungen konzentrieren, nicht erwähnt wird), ist sie keine angeborene Fähigkeit, sondern etwas, das sich durch Fürsorge, Anleitung, Coaching und Unterstützung von Betreuungspersonen in einem Prozess der Koregulation entwickelt (Murray et al., 2014). Diese Interdependenz von Resilienzfaktoren, wonach Kinder Beziehungen und Bindungen brauchen, um Selbstregulation zu entwickeln, ist ein Beispiel für eine allgemeinere Beobachtung, dass Resilienzfaktoren oft voneinander abhängig sind, so können zum Beispiel sowohl kognitive als auch emotionale Regulation Selbstregulation auf der Verhaltensebene ermöglichen, während der Einsatz von Verhaltensregulationsfähigkeiten Emotionen beruhigen und eine andere Perspektive auf eine Situation bieten kann (Murray et al., 2014).

Die Resilienzforschung deutet darauf hin, dass die Selbstregulation einen starken Effekt auf den Schutz vor den Auswirkungen von Widrigkeiten hat. Yule et al. (2019) fanden in ihrer gross angelegten Metaanalyse von 47 Längsschnittstudien heraus, dass die Selbstregulation von allen 11 untersuchten Resilienzfaktoren am wirksamsten die Auswirkungen von Gewalt in der Kindheit reduziert, mit einer signifikanten, aber kleinen Effektstärke, die sich zu einer signifikanten und mittleren Effektstärke ausweitete, wenn Querschnittstudien einbezogen wurden (mit insgesamt 118 Studien, die über 100'000 Kinder und Jugendliche erfassten). In ähnlicher Weise fanden Banyard et

al. (2017) in ihrer Studie mit über 2500 US-amerikanischen Erwachsenen und Jugendlichen heraus, dass emotionale Regulation der stärkste Schutzfaktor aller 23 getesteten Faktoren war, was zu einer um 36 % höheren Chance führte, trotz Widrigkeiten eine positive gesundheitsbezogene Lebensqualität zu haben.

Eine Überlegung im schulischen Kontext bezieht sich auf den Zeitpunkt der Entwicklung bei Kindern: Eine Theorie besagt, dass es zwei Hauptfenster gibt, in denen sich die Selbstregulation entwickelt. Diese liegen in der Vorschule und dann noch einmal in der Adoleszenz. Daher könnten Interventionen, die die Resilienz fördern, die stärkste Wirkung haben, wenn sie bei Kindern in diesen Altersgruppen angewendet werden (Murray et al., 2014). Andererseits besagt eine andere Theorie, dass Kinder mit schlechteren exekutiven Funktionen mehr von einem Training profitieren als andere, so dass ein Training ausserhalb der Hauptfenster ihnen die Möglichkeit bieten könnte, zu ihren Altersgenossen «aufzuschliessen» (Diamond, 2012).

2.2.2.3 Selbstwirksamkeit und Sinn

Selbstregulation ist nicht der einzige interne Faktor, von dem angenommen wird, dass er zu Resilienz führt. Wie in Tabelle 6 unten gezeigt wird, werden das Gefühl der Selbstwirksamkeit, der Zugehörigkeit, des Selbstwertgefühls und des Optimismus eines Kindes sowie seine Fähigkeit, Erfahrungen einen Sinn zu geben, in drei der vier zitierten Quellenartikeln ebenfalls als Resilienzfaktoren vorgeschlagen.

Tabelle 6: Selbstwirksamkeits- und Sinn-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln

Faktor	Quellenartikel	Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln
Glaube an die eigenen Fähigkeiten	Masten & Barnes (2018)	Selbstwirksamkeit
	Sege & Harper Browne (2017)	Erfolg und Leistung
Positives Selbstbild	Masten & Barnes (2018)	Positiver Blick auf das Selbst oder die Identität
	Sege & Harper Browne (2017)	Ein Gefühl der Zugehörigkeit und des persönlichen Wertes
	Narayan et al. (2018)	Sich selbst mögen oder sich mit sich selbst wohlfühlen
Positive Überzeugungen und Gefühl von Sinn	Masten & Barnes (2018)	Hoffnung, Glaube, Optimismus
		Sinnstiftung, Glaube, dass das Leben einen Sinn hat
	Narayan et al. (2018)	Überzeugungen, die Trost spenden

In mehreren Studien wurde eine schützende Wirkung dieser Faktoren für Personen festgestellt, die in ihrer Kindheit widrige Kindheitserfahrungen erlebt haben. So fanden Cohrdes & Mauz (2020) in einer

Befragung von mehr als 3700 jungen Erwachsenen in Deutschland heraus, dass Selbstwirksamkeit die negativen Auswirkungen von widrigen Kindheitserfahrungen auf die psychische und physische gesundheitsbezogene Lebensqualität signifikant abschwächt. Die Studie von Banyard et al. (2017) mit 2500 US-amerikanischen Erwachsenen und Jugendlichen ergab, dass Sinnstiftung ein signifikanter Schutzfaktor war, der zu einer 26 % höheren Wahrscheinlichkeit einer positiven gesundheitsbezogenen Lebensqualität trotz Widrigkeiten führte. Interessanterweise spielte die Art der Sinnggebung eine Rolle: Nur die selbstorientierte Sinnggebung (bei der man durch das Streben nach Verbesserung des eigenen geistigen oder körperlichen Wohlbefindens einen Sinn findet) hatte einen signifikanten Schutzeffekt, während Sinn durch die Hilfe für andere, die Fürsorge für Familienmitglieder, das Streben nach hohen moralischen Standards oder den religiösen Glauben keinen signifikanten Schutzeffekt zeigte. Die bereits erwähnte Studie von Yule et al. (2019) fand in ihrer Metaanalyse von 100'000 Kindern und Jugendlichen heraus, dass eine positive Selbstwahrnehmung einen kleinen, aber signifikanten Schutzeffekt hat, allerdings war dieser Effekt nur in den Querschnittsstudien und nicht in den Längsschnittstudien signifikant.

2.2.2.4 Gemeinschaft und Umwelt

Das weitere Umfeld eines Kindes wurde in allen vier Quellenartikeln als potenzielle Quelle der Resilienz genannt, insbesondere das häusliche und schulische Umfeld, die Möglichkeiten zum Spielen und zur Lebensfreude sowie ein unterstützendes weiteres Umfeld einschliesslich Nachbarn, sozialer Einrichtungen und Glaubensgemeinschaften (siehe Tabelle 7). Wie viele Resilienzfaktoren sind auch diese voneinander abhängig: So prägen Beziehungen und Bindungen das Erleben von Gemeinschaft, Umfeld und Kultur, und umgekehrt kann die Kultur einen starken Einfluss auf alle Resilienzfaktoren haben (Masten & Barnes, 2018).

Tabelle 7: Gemeinschafts- und Umwelt-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln

Faktor	Quellenartikel	Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln
Zuhause und Schulumgebung	Masten & Barnes (2018)	Engagement in einer gut funktionierenden Schule
	Sciaraffa et al. (2018)	Unterrichtsumgebung
	Sege & Harper Browne (2017)	Ein sicheres und stabiles Zuhause
		Zugang zu hochwertiger medizinischer und zahnärztlicher Versorgung
		Angemessene Ernährung und ausreichend Schlaf
		Hochwertige Lernangebote
	Narayan et al. (2018)	Freude an der Schule
Vorhersehbare häusliche Routine, wie regelmässige Mahlzeiten und Schlafenszeit		

Gute Momente und Vergnügen	Sege & Harper Browne (2017)	Spass und Freude an Aktivitäten und mit anderen
		Möglichkeiten für Spiel und körperliche Aktivität
	Narayan et al. (2018)	Gelegenheiten, eine gute Zeit zu haben
Gemeinschaft und Kultur	Masten & Barnes (2018)	Verbindungen zu gut funktionierenden Gemeinschaften
		Routinen und Rituale
	Sciaraffa et al. (2018)	Glaube und kulturelle Prozesse
	Sege & Harper Browne (2017)	Bewusstsein für die eigenen kulturellen Bräuche und Traditionen
		Einbindung in soziale Einrichtungen und Umfeld
Narayan et al. (2018)	Gute Nachbarn	

Zu den Studien, die die schützende Wirkung verschiedener Aspekte der Gemeinschaft und des Umfelds eines Kindes bewerten, gehört eine retrospektive Querschnittsstudie von Bellis et al. (2018), die herausfand, dass das Vorhandensein von Resilienzfaktoren in der Gemeinschaft während der Kindheit (die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu nutzen, fair behandelt zu werden und gute Freunde und vertrauenswürdige Erwachsene zu haben) die Prävalenz von Krankheiten in der Kindheit bei Personen, die vier oder mehr widrigen Kindheitserfahrungen ausgesetzt waren, signifikant reduzierte, und zwar von 60 % (bei Personen ohne Resilienzfaktoren) auf 21 % (bei Personen mit allen vier getesteten Resilienzfaktoren). Ein weiteres Beispiel ist die bereits erwähnte Studie von Banyard et al. (2017), in der die Unterstützung durch die Gemeinschaft als signifikante Schutzfaktoren identifiziert wurden, was zu einer um 20 % höheren Chance führte, trotz Widrigkeiten eine positive gesundheitsbezogene Lebensqualität zu haben.

Um das Thema auf den schulischen Kontext zu übertragen, stellten Yule et al. (2019) in ihrer Metaanalyse (von 100'000 Kindern und Jugendlichen) fest, dass das schulische Umfeld einer von nur drei der elf getesteten Faktoren war, die sowohl in Querschnitts- als auch in Längsschnittstudien einen hochsignifikanten, wenn auch geringen Schutzeffekt auf die psychische Gesundheit zeigten (die beiden anderen waren familiäre Unterstützung und Selbstregulation).

2.2.3 Kritische Analyse der Resilienzforschung

Die in den vorangegangenen Unterkapiteln vorgestellten Forschungsergebnisse bilden zusammengenommen eine Taxonomie von Resilienzfaktoren. Sie zeigen durch wiederholte, statistisch signifikante Ergebnisse, dass diese Faktoren zu besseren Ergebnissen für Personen führen, die in ihrer Kindheit Widrigkeiten ausgesetzt waren. Doch wie zuverlässig und umfassend sind diese Ergebnisse? Im Folgenden wird der aktuelle Stand der Resilienzforschung kritisch bewertet,

insbesondere die theoretischen Grundlagen, die Messansätze, die Vollständigkeit der Evidenzbasis und die allgemeine Stärke der Ergebnisse.

Obwohl, wie in Unterkapitel 2.2.1 erörtert, weitgehend Einigkeit über die Konzeptualisierung von Resilienz besteht, fehlt es an einem Konsens über ihre Operationalisierung, wobei es Debatten über Faktoren, Mechanismen und die Abgrenzung von verwandten Konzepten wie Coping, Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit gibt (Liu et al., 2017). Diese Vielfalt zeigt die Komplexität des Resilienzkonzepts, das sowohl facettenreich (Resilienz kann auf verschiedene Weise erreicht werden) als auch multi-final (verschiedene Ergebnisse können als Resilienz angesehen werden) ist und, wie in der vierten Welle der Resilienzforschung festgestellt wurde, am besten als komplexes, multisystemisches Konzept verstanden wird, das intrapersonelle, interpersonelle und sozial-ökologische Faktoren umfasst (Liu et al., 2017).

Dieser Mangel an Einigkeit über die operativen Details der Resilienz macht ihre Messung schwierig. In einer methodischen Überprüfung von 15 Instrumenten, die zur Messung von Resilienz entwickelt wurden, stellten Windle, Bennett & Noyes (2011) fest, dass noch kein Goldstandard für die Messung etabliert wurde. Sie stellten insbesondere fest, dass die Tests keine Belege für die psychometrische Validität enthielten (bzw. dort, wo psychometrische Daten vorlagen, bestenfalls von mässiger Qualität waren), dass sie eine fragwürdige theoretische und konzeptionelle Grundlage hatten, dass sie sich zu sehr auf intrapersonelle Resilienzfaktoren und zu wenig auf Beziehungs- und Gemeinschaftsressourcen konzentrierten, dass sie Bedenken hinsichtlich der Anwendbarkeit in verschiedenen Kulturen aufwarfen und dass sie nur begrenzt zur Messung der Wirksamkeit von Resilienzmassnahmen geeignet waren. Das Fehlen eines Goldstandardmasses für Resilienz erschwert den Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien und schränkt somit die Möglichkeit ein, Studien zu kombinieren und die Auswirkungen und Mechanismen von Resilienzfaktoren in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu bewerten (Klika & Herrenkohl, 2013; Liu et al., 2017).

Eine erhebliche Lücke in der Evidenzbasis über die Auswirkungen von Resilienzfaktoren ist der Mangel an langfristigen Längsschnittstudien (Klika & Herrenkohl, 2013). Bei den gefundenen Studien zur Resilienz handelt es sich in erster Linie entweder um Langzeit-, aber Querschnittsstudien (Messung der aktuellen Ergebnisse bei Erwachsenen und Vergleich mit ihrer aktuellen Einschätzung von Resilienzfaktoren und widrigen Kindheitserfahrungen) oder um Kurzzeit-, aber Längsschnittstudien (Messung von Resilienzfaktoren und widrigen Kindheitserfahrungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und Messung der Ergebnisse höchstens einige Jahre später). Querschnittsstudien liefern Belege für die langfristigen Auswirkungen von Resilienz, aber die Aussagekraft ihrer Ergebnisse ist durch die Möglichkeit begrenzt, dass ein besseres Leben die

retrospektive Bewertung von Resilienz und Widrigkeiten beeinflusst. Kurzfristige Längsschnittstudien gehen das Problem potenziell verzerrter retrospektiver Einschätzungen an, lassen aber die Frage offen, ob die beobachteten besseren Ergebnisse bis ins Erwachsenenalter anhalten und die langfristigen Folgen von widrigen Kindheitserfahrungen abgemildert werden. So stellten DuMont, Widom & Czaja (2007) in einer Studie mit über 600 Erwachsenen aus den USA, die in ihrer Kindheit körperlichen und sexuellen Missbrauch und Vernachlässigung erlebt hatten, fest, dass zwar fast die Hälfte der Stichprobe als Jugendliche als resilient gelten würde, aber nur etwa ein Viertel auch als junge Erwachsene noch Resilienz zeigte. Diese Einschränkungen können in gross angelegten, langfristigen Längsschnittstudien angegangen werden, aber solche Studien erfordern möglicherweise mehr Einigkeit über die operationalen Details von Resilienz, als derzeit verfügbar ist, bevor man sich auf eine Reihe von Messgrössen festlegt.

Schliesslich ist anzumerken, dass die gefundenen Belege für die positiven Auswirkungen von Resilienzfaktoren zwar statistisch signifikant sind, die gefundenen Effektstärken jedoch durchweg gering sind. Dies könnte auf eine echte Einschränkung der Resilienz hinweisen - dass sie nur eine begrenzte Wirkung auf den Schutz des Einzelnen vor den Folgen von widrigen Kindheitserfahrungen hat. Oder es könnte auf die komplexe, voneinander abhängige, facettenreiche und multi-finale Natur der Resilienz zurückzuführen sein, bei der mehrere Faktoren zusammenwirken, um eine grössere schützende Wirkung auf den Einzelnen zu haben, die aber in Studien, die versuchen, die Auswirkungen spezifischer, individueller Resilienzfaktoren zu isolieren, nicht zum Tragen kommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Resilienzforschung der letzten fünf Jahrzehnte die Bedeutung von Beziehungen, Bindung, Selbstregulierung, Selbstwirksamkeit, Sinn, Gemeinschaft und Umwelt für den Schutz des Einzelnen vor den verheerenden Folgen von Widrigkeiten in der Kindheit nachgewiesen hat. Gleichzeitig wird die Aussagekraft dieser Schlussfolgerungen durch Unklarheiten und Diskussionen bei der Operationalisierung und Messung von Resilienz sowie durch das Fehlen langfristiger, multifaktorieller Längsschnittstudien zum Nachweis der langfristigen Auswirkungen von Resilienz eingeschränkt. Dennoch sind diese Einschränkungen kein Grund zur Untätigkeit, wie Masten & Barnes (2018) betonen: "parents, clinicians, and educators cannot wait for all the science to be completed. When a child needs help, adults in helping roles must act based on the best evidence available at the time." Die Frage, welche Massnahmen Lehrpersonen und Schulen auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz ergreifen können, wird im nächsten Abschnitt als zentrales Forschungsthema dieser Masterarbeit vorgestellt.

3 Methodisches Vorgehen

Nachdem die möglichen negativen Folgen von ACEs und die Schutzwirkung von Resilienzfaktoren beleuchtet wurden, soll in diesem Kapitel das methodische Vorgehen zum Finden von Interventionen und Ansätzen, die die Resilienz von Kindern stärken, erläutert werden. Dieses ist unterteilt in die Ziele, den Forschungsansatz und die Kriterien zur Berücksichtigung und die Dimensionen der Evaluation der Interventionen und der Ansätze.

3.1 Ziele

Die Ziele orientierten sich an der Fragestellung, genauer an den folgenden Unterfragen: *Welche Ansätze und welche wirksamen Interventionen wurden entwickelt, um Resilienz im Schulkontext aufzubauen? Welche Wirkungen haben diese Ansätze und Interventionen? Unter welchen Umständen ist die jeweilige Intervention oder der jeweilige Ansatz anwendbar?*

Ziel war es deshalb, 1) wirksame schulbasierte Interventionen und Ansätze zu finden, die Resilienz im Schulkontext fördern, 2) die Evidenz der Wirksamkeit zu evaluieren, 3) herauszufinden, welche Ansätze und Interventionen für welche Kinder am besten geeignet sind, 4) die Interventionen und Ansätze für eine bessere Übersichtlichkeit in drei bis fünf Kategorien aufzuteilen und für jede Kategorie maximal vier Interventionen oder Ansätze auszuwählen.

3.2 Forschungsansatz

In einem ersten Schritt wurde auf Google Scholar und PubMed nach Artikeln, Studien und Metastudien gesucht, die Ansätze und Interventionen im Schulkontext untersuchten, die ein oder mehrere Resilienzfaktoren förderten. Diese wurden in einem zweiten Schritt gesichtet und nach Ansatz oder Intervention getrennt untersucht. Die Interventionen wurden nach untenstehenden Kriterien bei einer Grobanalyse ausgewählt oder ausgesiebt. In einem dritten Schritt wurden die verbleibenden Interventionen vertieft analysiert und nach den Kriterien der Detailanalyse ausgewählt. In einem vierten Schritt wurde vereinzelt nach Studien zu konkreten Interventionen gesucht, die in einem Artikel oder einer anderen Studie oder Metastudie erwähnt worden waren. Diese wurden wiederum einer Detailanalyse unterzogen, nach den Kriterien der Detailanalyse ausgewählt und allenfalls als Ergänzung zu den bereits ausgewählten Interventionen hinzugefügt.

Die Ansätze wurden ebenfalls nach Kriterien ausgewählt, die untenstehend erläutert werden. Diese unterschieden sich leicht von den Kriterien der Interventionen.

Alle Suchanfragen wurden sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch durchgeführt.

Als nächstes sollen die Kriterien zur Berücksichtigung der Interventionen erläutert werden.

3.3 Kriterien und Dimensionen der Interventionen

Bei der Grobanalyse wurden in einem ersten Schritt Interventionen ausgewählt, die an Kinder vom Kindergarten bis zum Ende der Oberstufe gerichtet und in einem Schulkontext angesiedelt waren und für die es Studien gab, die die Verbindungen zu Resilienzfaktoren aufzeigten. Die Interventionen konnten entweder an die ganze Klasse, an eine Untergruppe oder einzelne Kinder in Regelklassen gerichtet sein. Nicht gewählt wurden Interventionen, die sich ausschliesslich an Kinder mit einer spezifischen Beeinträchtigung in Sondersettings richteten (also zum Beispiel Interventionen für Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung in einer Heilpädagogischen Schule). Die dazu gewählten Studien sollten nicht nur die Intervention und ihre Hintergründe und das Studiendesign beschreiben, sondern Aussagen zu quantitativen Resultaten machen.

Anschliessend wurde in einer Detailanalyse aus diesen Interventionen wiederum die effektivsten Interventionen ausgewählt, die mindestens in einem untersuchten Bereich einen statistisch signifikant positiven Effekt aufwiesen. Bei der abschliessenden Auswahl der Interventionen wurde darauf geachtet, dass durch die ausgewählten Interventionen verschiedene Resilienzfaktoren gefördert wurden, dass möglichst alle Altersstufen, eine verschieden hohe Intensität pro Woche und eine verschieden lange Zeitdauer der Durchführung berücksichtigt wurden.

Um herausfinden zu können, welche Interventionen für welche Kinder am besten geeignet sind, wurden die Interventionen nach folgenden Kriterien ausgewertet: Zielresilienzfaktoren, Alter der Zielgruppe, Einzel-, Gruppen- oder Klassenintervention, Durchführung durch Fachpersonen oder durch KLP/SHP, Einbezug der Eltern, Dauer der Durchführung, Intensität pro Woche, Effektstärke. Alle Kriterien ausser der Effektstärke geben Auskunft über die Zielgruppe oder die Art der Implementation. Die Effektstärke informiert über die festgestellte Wirksamkeit und über allfällige Langzeitwirkungen. Aus Gründen der Lesbarkeit wurden die Effektstärken auf der Grundlage von Standardkonventionen in die Kategorien gross, mittel und klein übersetzt (zum Beispiel für Cohens d ist 0,2 - 0,5 klein, 0,5 - 0,8 mittel und über 0,8 gross; für partielles η^2 ist 0,01 - 0,06 klein, 0,06 - 0,14 mittel und über 0,14 gross). Bei der Effektstärke steht auch, wie die Werte zustande kamen, also ob es eine Kontrollgruppe gab. Dies gibt Auskunft darüber, wie verlässlich die gefundenen Effektstärken sind.

3.4 Kriterien und Dimensionen der Ansätze

Auch bei den Ansätzen waren wichtige Kriterien, ob sie sich an Kinder im Schulalter richteten und in einem Schulkontext angesiedelt waren und ob es eine Verbindung zu Resilienzfaktoren gab. Die Effektstärke als Kriterium fiel weg, da für viele Ansätze zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Studien bestehen, die die Effektstärke messen. Die Ansätze mussten aber evidenzbasiert sein, das heisst sie mussten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen.

Die gefundenen Ansätze wurden nach folgenden Dimensionen evaluiert: Resilienzfaktoren, Einbezug der Eltern, Durchführung durch Fachpersonen oder LPs, Dauer, Intensität, Zielgruppe und Implementierung in Kombination mit Interventionen oder allein. Zusätzlich zu den Dimensionen, die auch bei den Interventionen untersucht wurden, wurde bei den Ansätzen auch geschaut, ob die Implementierung allein oder in Kombination mit Interventionen vorgeschlagen wird.

Im Folgenden sollen die Resultate vorgestellt und erläutert werden.

4 Resultate

In diesem Kapitel wird zuerst eine Zusammenfassung der gefundenen Literatur präsentiert und anschliessend werden die gefundenen Ergebnisse zuerst im Überblick und anschliessend pro Kategorie vorgestellt und erläutert.

4.1 Zusammenfassung der gefundenen Literatur

Bei der Suche nach Artikeln, Studien und Metastudien wurden in einem ersten Durchgang über 80 Resultate gefunden, die resilienzfördernde Interventionen und Ansätze beschrieben. Nach einer Grobanalyse nach oben genannten Kriterien wurden 30 Studien, vier Metastudien und 13 Artikel ausgewählt, wobei das häufigste Ausschlusskriterium fehlende Aussagen zu quantitativen Resultaten waren. Bei einer wiederholten Suche nach Studien zu konkret erwähnten Interventionen und nach Artikeln zu konkret erwähnten Ansätzen wurde weitere sechs Studien und drei Artikel gefunden. Die insgesamt 56 daraus resultierenden Studien wurden nach den anvisierten Resilienzfaktoren und der Art der Intervention in drei Kategorien eingeteilt. Zur einfacheren Orientierung wurden diese «sozial-emotionale Interventionen», «LP-SuS-Beziehung» und «Mindfulness» genannt. Die Kategorie der Ansätze wurde «Trauma-informed Approach» genannt. Dies wird aus folgender Tabelle ersichtlich.

Tabelle 8: Studien und Metastudien pro Kategorie

	Interventionen			Ansätze	Total
	sozial-emotionale Interventionen	LP-SuS-Beziehung	Mindfulness	Trauma-informed Approach	
Studien	18	10	8	16	52
Metastudien	2	1	1	0	4
Total	20	11	9	16	56

Da die Studienlage im deutschsprachigen Raum zu oben beschriebenen Studien eher dünn war, respektive bei vielen Studien Aussagen zu quantitativen Resultaten fehlten, wurden hauptsächlich Studien und Interventionen aus dem englischsprachigen Raum verwendet, wobei keine Intervention aus dem deutschsprachigen Raum es in die engste Auswahl schaffte. Auf mögliche Verzerrungen aufgrund unterschiedlicher Schulsysteme und Schwierigkeiten in der Umsetzung wird in der Diskussion näher eingegangen.

Von den obengenannten 56 Studien wurden nach der Detailanalyse schliesslich 11 Interventionen und ein Ansatz ausgewählt. Diese werden im Folgenden vorgestellt und erläutert.

4.2 Überblick über die gefundenen Interventionen und Ansätze

Im Folgenden werden die gefundenen Interventionen und der Ansatz zuerst im Überblick vergleichend dargestellt. Da die Kriterien für die Interventionen und den Ansatz sich unterschieden, werden sie separat vorgestellt. In einem weiteren Schritt werden die Interventionen und der Ansatz pro Kategorie vorgestellt und die Resultate erläutert. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Interventionen finden sich entweder in den Studien oder in Artikeln zu den einzelnen Interventionen.

4.2.1 Überblick über die Interventionen

Wie in Tabelle 9 ersichtlich finden sich in jeder der drei Kategorien drei oder vier Interventionen. Diese haben von den gefundenen Interventionen in ihrer eigenen Kategorie die grössten Effektstärken. Jede Kategorie fördert verschiedene Resilienzfaktoren. Die Bandbreite reicht von einer bis zu vier Resilienzfaktoren. Das Alter der Zielgruppe erstreckt sich vom Kindergarten bis zum Ende der Oberstufe. Sozial-emotionale Interventionen richten sich an die Kinder im Kindergarten und in der Primarschule. LP-SuS-Beziehungs-Interventionen richten sich an Kinder im Kindergarten und in der Oberstufe. Mindfulness-Interventionen richten sich Kinder im Kindergarten und in der Primarschule. Während sozial-emotionale Interventionen sich an die ganze Klasse richten, sind

Interventionen der LP-SuS-Beziehung an einzelne Kinder gerichtet. Mindfulness-Interventionen finden in einer Gruppe oder in der Klasse statt. Die Durchführung findet ausser bei den Mindfulness-Interventionen jeweils durch die Lehrperson statt. Mindfulness wird bei allen ausgewählten Interventionen durch eine externe Fachperson oder mit Hilfe einer Video- und Audio-Vorlage durchgeführt. Die Dauer variiert von 2 bis 18 Monaten, wobei alle sozial-emotionalen Interventionen 12 Monate oder länger dauern. Die Intensität der Durchführung pro Woche liegt zwischen 15-30 Minuten bei LP-SuS-Interventionen und 80-135 Minuten bei sozial-emotionalen Interventionen. Alle Interventionen haben Effektstärken zwischen klein und gross; bei Mindfulness gab es auch eine Intervention mit einem statistisch signifikant positiven Effekt.

Tabelle 9: Überblick über die Interventionen

Kategorie	Anzahl Intervention	Resilienzfaktoren				Alter der Zielgruppe (Jahre)	Grösse der Zielgruppe	Durchführung durch	Dauer (Monate)	Intensität (Min/Woche)	Effektstärke
		Beziehung & Bindung	Selbstregulation	Selbstwirksamkeit & Sinn	Gemeinschaft & Umwelt						
Sozial-emotionale Intervention	4	✓	✓	✓	✓	3-12	Klasse	Lehrpersonen	12+	80-135	●●●●
LP-SuS-Beziehung	3	✓	✓	✓		3-5, 14-15	Einzel	Lehrpersonen	3-18	15-30	●●●
Mindfulness	4		✓			3-5, 7-11	Gruppe / Klasse	Fachpersonen / Video-Audio	2-4	30-60	●●●●

Legende zu den Effektstärkesymbolen: Die beste Effektstärke für jede gefundene Intervention war statistisch signifikant und ● gross, ● mittel, ● klein, ● positiv

4.2.2 Überblick über die Ansätze

Nach Sichtung aller gefundenen Artikel fiel die Wahl auf einen Ansatz (siehe Tabelle 10). Dieser bildet die Basis für verschiedene andere Ansätze und Modelle, die teilweise mit Interventionen kombiniert werden. Der Ansatz wurde in 13 der 16 Artikel über Ansätze erwähnt. Er fördert drei der vier Resilienzfaktoren. Der Ansatz richtet sich an die ganze Schule und wird von allen Mitarbeitenden umgesetzt. Die Durchführung ist zeitlich nicht beschränkt. Aussagen zu Effektstärken konnten nicht gefunden werden.

Tabelle 10: Überblick über die Ansätze

Kategorie	Anzahl Intervention	Resilienzfaktoren				Alter der Zielgruppe (Jahre)	Grösse der Zielgruppe	Durchführung durch	Durchführung allein oder in Kombination	Dauer (Monate)	Intensität (Min/Woche)	Beste Effektstärke
		Beziehung & Bindung	Selbstregulation	Selbstwirksamkeit & Sinn	Gemeinschaft & Umwelt							
Trauma-informed Approach	1	✓		✓	✓	4-18	Schule	alle Mitarbeitenden	beides möglich	unbegrenzt	k.A.	

4.3 Darstellung der ausgewählten Interventionen

Nachdem die vier Kategorien im Überblick vorgestellt wurden, werden in diesem Kapitel die Kategorien detailliert vorgestellt. Dazu werden zuerst die Hauptkomponenten der ausgewählten Interventionen mit theoretischem Unterbau beschrieben und anschliessend die Resultate in einer Tabelle dargestellt und mit Worten erläutert.

4.3.1 Sozial-emotionale Interventionen

Sozial-emotionale Interventionen legen den Fokus auf das Lernen von emotionalen und sozialen Fähigkeiten und emotionaler Selbstregulierung und auf die Verbesserung der exekutiven Funktionen. Sie haben das Ziel Verhalten zu verbessern oder die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten und Gewalt zu verhindern und die Lernbereitschaft zu fördern. Die gefundenen Interventionen, wie in Tabelle 11 aufgeführt, sind alle evidenzbasiert.

PATHS fusst zum einen auf Modellen, die besagen, dass das Verhalten eines Kindes und seine Fähigkeit zur Selbstregulierung im Zusammenhang mit emotionaler Wahrnehmung und Kontrolle und mit kognitiven und sozialen Fähigkeiten stehen und zum anderen auf Modellen, die besagen, dass neues Verhalten am besten gelernt wird, wenn es direkt angewendet werden kann (Curtis & Norgate, 2007).

Head Start «Research-based, Developmentally Informed» (REDI) baut auf die gleiche Theorie wie PATHS auf, legt aber zusätzlich noch einen Fokus auf Literacy (Sanders, Welsh, Bierman & Heinrichs, 2020).

Incredible Years wurde entwickelt, um Verhaltens- und emotionale Schwierigkeiten von Kindern durch die Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und Kindern anzugehen. Es basiert auf der kognitiven Theorie des sozialen Lernens, der Zwangshypothese der negativen Verstärkung bei Verhaltensproblemen, der Modellierungs- und Selbstwirksamkeitstheorie, der kognitiven Theorie der Depression und der Bindungstheorie (Webster-Stratton & Bywater, 2019).

Tools for the Mind basiert auf Wygotskis Modellen, dass kognitive und soziale Entwicklungen nicht getrennt voneinander stattfinden und soziale Interaktionen ein zentraler Faktor bei der Entwicklung von exekutiven Funktionen und kognitiven Fähigkeiten sind. Bei dieser Intervention werden diese beiden Komponenten gleichzeitig gefördert (Diamond, Lee, Senften, Lam & Abbott, 2019).

Alle Interventionen haben einen fördernden Charakter, d.h. sie richten sich an alle Kinder und nicht nur an Kinder, die externalisierendes oder internalisierendes Verhalten zeigen. Langzeitstudien konnten nur zu einer Intervention gefunden werden.

Tabelle 11: Resultate Sozial-emotionale Interventionen

	Beschreibung	Beziehung & Bindung	Selbstregulation	Selbstwirksamkeit & Sinn	Gemeinschaft & Umwelt	Alter der Zielgruppe	Grösse der Zielgruppe	Durchführung durch	Einbezug der Eltern	Dauer (Monate)	Intensität (Min/Woche)	Effektstärke	Studien	Anmerkungen
PATHS	Aufeinander aufbauende Lektionen zur Förderung emotionaler und sozialer Fähigkeiten und zur Reduktion von Verhaltensproblemen und Aggression	✓	✓	✓	✓	5-12 Jahre	Klasse	LP	ansatzweise durch schriftliche Informationen, Elternabende, Elterngespräche	12-96	90-135 (2-3 x 45, plus tägliche Aktivitäten, die das Gelernte vertiefen)	● signifikante, kleine Verbesserung vs. Kontrollgruppe bei der sozial-emotionalen Kompetenz (auch signifikante, aber vernachlässigbare Verschlechterung vs. Kontrollgruppe bei Konflikt und emotionalen Symptomen)	Humphrey et al. (2016)	Fünf Dimensionen von PATH: Selbstkontrolle, emotionales Verstehen, interpersonale Problemlösefähigkeiten, positiver Selbstwert und verbesserte Peer Kommunikation und Peer Beziehungen
Head Start REDI	basiert auf PATHS Curriculum; legt Fokus sowohl auf Literacy als auch auf sozial-emotionales Lernen	✓	✓	✓	✓	3-4 Jahre	Klasse	LP	ja Eltern erhielten DVD mit Informationen zu guter Erziehung und Ideen für Aktivitäten mit ihren Kindern	12	120 (4 x 30, vier Mal wöchentlich Lektionen zu Literacy; insgesamt 33 Lektionen zum sozial-emotionalen Aspekt)	● signifikante, kleine Verbesserung vs. Kontrollgruppe bei exekutiven Funktionen, emotionaler Selbstregulation, Verhalten und Sprache/Lernen; für Kinder mit widrigen Kindheitserfahrungen signifikant weniger sozial-emotionaler Stress und eine engere Beziehung zur Schule nach 10 Jahren	Bierman et al. (2014); Sanders, Welsh, Bierman & Heinrichs (2020)	Sozial-emotionaler Teil des Programms fokussiert auf: a) prosoziale Freundschaftsfähigkeiten, b) emotionales Verstehen, c) Selbstkontrolle, d) Problemlösefertigkeiten Neben den Lektionen wird das Gelernte im Unterricht mit kooperativen Spielen und Projekten vertieft. Gute Classroom Management Skills der LP sind zentral. SuS werden unterstützt, das Gelernte im Unterricht anzuwenden.

Incredible Years	Programm mit Ebene LP, Eltern, SuS; Fokus liegt auf der Ebene Classroom Management und Implementierung des Programms für Kinder auf der Ebene der ganzen Klasse (mit intensiviertem Kontakt der LP mit den Eltern)	✓	✓	✓	5-7 Jahre	Klasse	LP	ja	12	80 (2 x 40, zusätzlich Ermutigung der SuS das Gelernte im sonstigen Unterricht anzuwenden)	● signifikante, grosse Verbesserung vs. Kontrollgruppe in Bezug auf emotionale Selbstregulation, soziale Kompetenz und Verhaltensprobleme bei durchschnittlichen SuS, sehr grosse Auswirkungen bei SuS mit niedrigstem Niveau der Schulfähigkeit und grossen Verhaltensproblemen	Webster-Stratton, Jamila Reid & Stoolmiller (2008)	Aufbau des Programms: a) Schulregeln kennen b) wie man in der Schule erfolgreich ist c) emotionale Literacy und Empathie d) interpersonale Probleme lösen e) Wutmanagement f) soziale Fähigkeiten und g) kommunikative Fähigkeiten
Tools of the Mind	Fokus auf akademisches Lernen unter Einbezug von (Rollen-)Spiel, von Kindern geplanten Aktivitäten, kooperativem Lernen, Scaffolding. Exekutive Funktionen werden im Kindergartenalltag gefördert.	✓	✓	✓	4-5 Jahre	Klasse	Kiga - LP	nein	12	Programm beeinflusst den ganzen Unterricht	● signifikante, grosse Verbesserung vs. Kontrollgruppe bei prosozialem Verhalten, der Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, sowie Lesen und Schreiben.	Diamond et al. (2019)	Lehrpersonen in der Studiengruppe fühlen sich gegen Ende des Schuljahres deutlich weniger erschöpft als LPs der Kontrollgruppe.

Legende zu den Effektstärkesymbolen: Die beste Effektstärke für die gefundene Intervention war statistisch signifikant und ● gross, ● mittel, ● klein, ● positiv

Alle ausgewählten Interventionen dauern mindestens ein Jahr (eine Intervention kann im Spiralprinzip über den 1. und 2. Zyklus durchgeführt werden) und der wöchentliche Aufwand beträgt zwischen einer Lektion und drei Lektionen. Bei einer Intervention – Tools of the Mind – ist die Gestaltung des ganzen Unterrichts geprägt von den Ideen der Intervention. Alle Interventionen ermutigen die LPs, Gelerntes in den Unterrichtsalltag einzubauen und die Kinder daran zu erinnern, das Gelernte anzuwenden.

Eine Intervention richtet sich an Kinder im Vorschulalter und im ersten Kindergarten, zwei Interventionen richten sich an Kinder im 1. Zyklus und eine Intervention richtet sich an Kinder im 1. und 2. Zyklus.

Alle Interventionen ausser Incredible Years haben die Förderung aller vier Resilienzfaktoren zum Ziel. Sie fördern emotionale Selbstregulation, exekutive Funktionen, und prosoziales Verhalten. Bei zwei Interventionen wird neben der sozial-emotionalen Förderung auch ein Fokus auf die kognitive Förderung gelegt. Gemeinschaft und die Stärkung der Beziehungen unter den Kindern sind zentral.

Alle Interventionen werden von den Lehrpersonen durchgeführt.

Die Eltern werden bei drei von vier Interventionen einbezogen. Es handelt sich dabei bei zwei Interventionen um ausführliche schriftliche Informationen und um Vorschläge für Aktivitäten der Eltern mit ihren Kindern und Hinweise dazu, was gute Erziehung ausmacht. Bei einer Intervention finden zusätzlich Elternabende statt und es können Elternkurse nach Bedarf durchgeführt werden. Bei einer Intervention intensiviert die LP den Kontakt mit den Eltern.

Die Effektstärken reichen von signifikant und klein bei zwei Interventionen zu signifikant und gross bei zwei anderen Interventionen.

Aussagen zu Langzeitfolgen finden sich bei einer Intervention. Bei Head Start REDI sind die Langzeitfolgen sowohl nach einem Jahr als auch nach 10 Jahren signifikant positiv.

4.3.2 Lehrperson-SuS-Beziehung

Die Interventionen in dieser Kategorie basieren auf Bindungs- und Lerntheorien und verfolgen einen doppelten Ansatz, indem zum einen auf das Verhalten des Kindes fokussiert wird, zum anderen die LP-SuS-Beziehung ein zentraler Aspekt darstellt (Vanraeyveldt et al., 2015). Wie in Tabelle 12 aufgeführt, handelt es sich bei zwei der gefundenen Interventionen um eine Form von Mentoring und bei einer Intervention um eine Art von Spielintervention. Im Folgenden sollen beide kurz vorgestellt werden.

Beim Mentoring kann zwischen «Natural Mentoring» und «Formal Mentoring» und zwischen Mentoring im Schul-/Berufskontext oder Mentoring in der Gemeinschaft unterschieden werden. Studien deuten darauf hin, dass «Natural Mentoring», in dem die Mentorbeziehung spontan entsteht, grössere Erfolge aufweist als «Formal Mentoring», bei dem Mentorin/Mentor und Mentee nach bestimmten Kriterien zusammengeführt werden (Van Dam et al., 2018). Im Schulkontext handelt es sich meist um eine Art des «Formal Mentoring», bei welchem SuS, die besonders gefährdet sind, Unterstützung durch eine Mentorin/einen Mentor erhalten. DuBois, Portillo, Rhodes, Silverthorn & Valentine (2011) sprechen in ihrer Metastudie die Bedeutung des Beziehungsfaktors an. Die Beziehung kann eine «korrektive Erfahrung» für den Mentee darstellen, der mit anderen Erwachsenen negative Beziehungserfahrungen gemacht haben und ist dann besonders effektiv, wenn sie über einen genug langen Zeitraum dauert (nicht weniger als drei Monate). Hier ist es besonders wichtig, dass die Mentorin/der Mentorin sich an die vorher abgemachte Zeitdauer hält. Dadurch kann der Mentee Zuverlässigkeit erleben. Barringer (2020) spricht davon, dass die Qualität der Beziehung zentral ist und es von Bedeutung ist, dass der Mentee seinen Mentor oder seine Mentorin mag. Neben der Beziehungserfahrung, in der das Erleben von Koregulation gerade bei jüngeren Kindern eine wichtige Rolle spielt, erhält der Mentee Unterstützung auf der Handlungsebene und im akademischen Bereich (Clarke, 2009; Holt, Bry & Johnson, 2008).

Neben dem Mentoring gehören in die Kategorie der LP-SuS-Beziehung auch andere Interventionen, in denen Kinder Zeit allein mit einem Erwachsenen verbringen. Dazu gehören Interventionen wie «Banking Time» (Driscoll & Pianta, 2010), die zur Verbesserung der LP-SuS-Beziehung beitragen und Verhaltensauffälligkeiten im Schulkontext verringern und die in der Tabelle vorgestellte Intervention «Playing-2-gether» (Vancraeyveldt et al., 2015). Beide Interventionen sind auf jüngere Kinder ausgerichtet. «Banking Time» soll hier nicht näher vorgestellt werden, da die gefundenen Studien die Intervention ausschliesslich bei Kindern vor dem Kindergartenalter untersuchten. Während bei den Mentoring-Interventionen für ältere Kinder das Gespräch, das Erlernen von neuen Fertigkeiten und das Planen des Tages oder der Woche im Vordergrund steht (Clarke, 2009; Holt et al., 2008; Todd, Campbell, Meyer & Horner, 2008), steht bei den Interventionen für jüngere Kinder das Spiel im Zentrum. Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass die Beziehung das tragende Element ist.

Tabelle 12: Resultate LP-SuS Beziehung

		Beziehung & Bindung	Selbstregulation	Selbstwirksamkeit & Sinn	Gemeinschaft & Umwelt	Alter der Zielgruppe	Grösse der Zielgruppe	Durchführung durch	Einbezug der Eltern	Dauer (Monate)	Intensität (Min/Woche)	Effektstärke	Studien	Anmerkungen
Beschreibung														
Mentorprogramm (Holt)	Wöchentliche Treffen zwischen Mentorin/Mentor und Mentee, in dem Erfolge gewürdigt und verstärkt werden, mindestens ein neues Verhalten erprobt/geübt wird und schulische Aufgaben bearbeitet werden. Mentorin/Mentor überprüft auch Anwesenheit, Noten, allfällige disziplinarische Massnahmen und bespricht diese mit dem Mentee.	✓	✓	✓		14 - 15 Jahre	Einzel	LP	Einmal pro Monat über positive Dinge informiert	5	15-20 (1 x 15-20)	● signifikante Verbesserung vs. Kontrollgruppe bei: reflektierte Entscheidungsfindung (grosser Effekt); Wahrnehmung der LP-Unterstützung (mittlerer Effekt); akademische Selbstwirksamkeit, Gefühl von «school-belonging» (kleiner Effekt). Effekte zeigen sich vor allem dadurch, dass sich die Werte nicht verschlechtern (im Gegensatz zur Kontrollgruppe; beide Gruppen waren gefährdete Jugendliche). Verbesserungen im Verhalten oder in der akademischen Leistung sind nicht sichtbar.	Holt et al. (2008)	Vestärken von positivem Verhalten und Üben von neuem Verhalten spielen eine zentrale Rolle. Ebenso ist der Austausch zwischen Mentorin/Mentor und LPs, in welchem Erfolge besprochen werden, wichtig. Mentees, die sich wöchentlich treffen konnten, hatten bessere Ergebnisse.
Mentorprogramm (Clarke)	Dieses Mentorprogramm ist eng an das Mentorprogramm von Holt et al. angelehnt. Die einzige grosse Änderung ist, dass das Programm länger durchgeführt wird.	✓	✓	✓		14 - 15 Jahre	Einzel	LP	Einmal pro Monat über positive Dinge informiert	18	15-20 (1 x 15-20)	◐ signifikante, mittlere Verbesserung vs. Kontrollgruppe bei mathematischen und sprachlichen Leistungen; signifikante Verbesserung bei Erleben von Unterstützung durch LP, Wahrnehmung von Akzeptanz durch Peers, negativem Verhalten in der Schule und disziplinarischen Massnahmen.	Clarke (2009)	Akademische Verbesserungen sind erst nach Unterstützung von 18 - 24 Monaten sichtbar (vgl. Studie von Holt et al. (2008)).

Playing-2-gether	<p>Eine Intervention, die auf der Teacher-Child Interaction Therapy aufbaut, Elemente von Banking Time beinhaltet und um Verhaltensmanagementtechniken erweitert wurde.</p> <p>In den ersten sechs Wochen ist die Aktivität «Relationship-Game»: Das Kind gibt die Aktivität vor und die LP folgt und benennt Gefühle und Handlungen.</p> <p>In den nächsten sechs Wochen ist die Aktivität «Rule-Game»: Die LP gibt die Aktivität vor und führt Regeln ein.</p>	✓	✓				3 - 5 Jahre	Einzel	LP	nein	3																																		
------------------	--	---	---	--	--	--	-------------	--------	----	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legende zu den Effektstärkesymbolen: Die beste Effektstärke für die gefundene Intervention war statistisch signifikant und ● gross, ● mittel, ○ klein, ⊕ positiv

Von den drei ausgewählten Interventionen sind zwei im Bereich des Mentoring. Beide richten sich an SuS im 3. Zyklus, finden mit einem Kind einzeln statt und werden von einer Lehrperson durchgeführt. Die Mentor-Interventionen dauern je 5, respektive 18 Monate. Mentorin/Mentor und Mentee treffen sich einmal pro Woche während 15 bis 20 Minuten. Beide setzen Ziele und überprüfen diese – dies geschieht einmal pro Woche. Die Mentorierenden holen Feedback der LP, die mit den Kindern arbeiten, ein und teilen dieses den Kindern mit. Zusätzlich üben sie mit den Kindern neues Verhalten und arbeiten an schulischen Themen. Die Eltern sind involviert, indem sie einmal pro Monat über Erfolge informiert werden.

Es sind bei beiden Mentor-Interventionen positive Veränderungen sichtbar. Die Effektstärken reichen von klein bis gross. Signifikante Verbesserungen mit mittlerer Effektstärke im akademischen Bereich sind bei der Mentor-Intervention, die 18 Monate dauert, nachweisbar. Bei der anderen Studie ist keine signifikante Verbesserung sichtbar. Die Leistungen fallen, im Gegensatz zur Kontrollgruppe, nicht ab. Zugehörigkeitsgefühl zur Schule, Erleben von Unterstützung durch die LP, Peer Akzeptanz, verminderte Schulabsenzen sind weitere positive Effekte bei der einen oder anderen Mentoring-Intervention.

Die dritte Intervention richtet sich an Kinder im Vorschul- und Kindergartenalter. Diese Intervention wird von der LP einzeln mit einem Kind umgesetzt. Die Intervention findet in zwei Blöcken von je sechs Wochen statt und wird zweimal pro Woche während 15 Minuten durchgeführt. Die Eltern sind nicht involviert. Es sind kleine Effektstärken sichtbar in den Bereichen «Konflikt mit LP», «Verhalten» und «Hyperaktivität/Unaufmerksamkeit». Vom ersten zum zweiten Block verbessern sich die Werte nicht mehr. Es lässt sich eine Verschlechterung der Beziehung zwischen Kind und LP nach dem zweiten Block – in welchem von Kind geführtem Spiel zu Lehrperson geführtem Spiel gewechselt wird - feststellen.

Bei keiner der drei Interventionen lässt sich eine Aussage zu den Langzeitfolgen machen.

Alle drei Interventionen haben die Förderung der Resilienzfaktoren Beziehung und Bindung und Selbstregulation zum Ziel. Die beiden Mentoring-Interventionen fördern auch den Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit und Sinn, wobei hier der Fokus hauptsächlich auf dem Erleben von Selbstwirksamkeit und dem Erleben von Erfolg liegt.

4.3.3 Mindfulness

Im Einklang mit der Definition von Mindfulness als urteilsfreiem Gewahrsein von Augenblick zu Augenblick (Kabat-Zinn, 2015) stehen bei allen gefundenen Interventionen Wahrnehmung und

Aufmerksamkeit im Zentrum (siehe Tabelle 13). Bei den Interventionen für die jüngeren Kinder wird meist mit Bilderbüchern, Bildern und Stofftieren und anderen Gegenständen als Hilfsmittel gearbeitet. Diese Interventionen sind meist in verschiedene Abschnitte aufgeteilt und beinhalten einen Teil, in dem das Gelernte oder Entdeckte spielerisch ausprobiert wird. Die Interventionen für ältere Kinder legen den Fokus stärker auf das Wahrnehmen und die Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf den Atem, auf ein Geräusch, auf Emotionen.

Tabelle 13: Resultate Mindfulness

	Beschreibung	Beziehung & Bindung	Selbstregulation	Selbstwirksamkeit & Sinn	Gemeinschaft & Umwelt	Alter der Zielgruppe	Grösse der Zielgruppe	Durchführung durch	Einbezug der Eltern	Dauer (Monate)	Intensität (Min/ Woche)	Effektstärke	Studien	Anmerkungen
MAP	Wahrnehmung von a) selbst, b) anderen und c) Umfeld in Form von 1) kurzer Meditation im Sitzen (höchstens drei Minuten), 2) Spiele und Aktivitäten, die das Thema der Woche vertiefen und 3) Bodyscan oder Meditation im Liegen		✓			7-9 Jahre	Gruppe / Klasse	unbekannt	nein	2	60 (2 x 30)	 signifikante Verbesserung (keine Effektstärke angegeben) vs. Kontrollgruppe in Bezug auf exekutive Funktionen, aber nur bei den Kindern im schwächsten Quartil in den exekutiven Funktionen im Pre-Test	Flook et al. (2010)	
Kindness Curriculum	Fokus auf Aufmerksamkeit und Emotionsregulation und Einbezug von «kindness practice» (Dankbarkeit, Empathie, Teilen) mit Hilfe von Büchern, Musik und Bewegung		✓			4-5 Jahre	Gruppe / Klasse	erfahrene Mindfulness-Instruktorinnen und -Instruktoren	nein	3	40-60 (2 x 20-30)	 signifikante, kleine Verbesserung vs. Kontrollgruppe bei von LP bewerteter sozialer Kompetenz	Flook, Goldberg, Pinger & Davidson (2015)	

Adaptiertes Kindness Curriculum	Dem Alter angepasstes Mindfulness-Curriculum mit Einsatz von Bilderbüchern und Gegenständen (z.B. Kuscheltiere) zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Wahrnehmung von Emotionen, Umgang mit heftigen Emotionen, Dankbarkeit.	✓			3-5 Jahre	Gruppe / Klasse	Fachpersonen mit 5 - 10 Jahre Erfahrung in Mindfulness mit Erfahrung im Unterrichten von kleinen Kindern	nein	4	40-60 (2 x 20-30)	● signifikante Verbesserung vs. Kontrollgruppe bei: Selbstregulation (grosser Effekt); Aufmerksamkeitsfokus, Impulsivität und Inhibitionskontrolle (mittlerer Effekt)	Poehlmann-Tynan et al. (2016)	Bei jüngeren Kindern ist der Einsatz von Gegenständen (Kuscheltiere, Bilderbücher, ...) und das Einbeziehen von Bewegung hilfreich.
Mind Yeti	App-/Webbasierte Mindfulness-Intervention; audio-visuelle Übungen mit Fokus auf Atmung und Bodyscans	✓			9-11 Jahre	Klasse	Video-/Audioaufnahmen (abgespielt von LP ohne Ausbildung)	nein	2.5	30-42 (6 x 5-7; zweimal täglich an drei Tagen)	● signifikante, kleine Verbesserung vs. Pre-Test (keine Kontrollgruppe) bei Inhibition, kognitive Flexibilität und Arbeitsgedächtnis	Ritter & Alvarez (2020)	Effektgrössen stärker bei den 11-Jährigen (versus den 9-Jährigen)

Legende zu den Effektstärkesymbolen: Die beste Effektstärke für die gefundene Intervention war statistisch signifikant und ● gross, ● mittel, ● klein, ● positiv

Es wurden vier Mindfulness-Interventionen ausgewählt. Die ausgewählten Studien überprüften entweder den Effekt von Mindfulness auf die emotionale Selbstregulierung, auf die exekutiven Funktionen und/oder auf prosoziales Verhalten und haben somit die Förderung des Resilienzfaktors Selbstregulation zum Ziel. Zwei Interventionen haben eine kleine Effektstärke bei den exekutiven Funktionen respektive der sozialen Kompetenz. Eine Intervention hat eine grosse Effektstärke bei der Selbstregulation und eine mittlere Effektstärke bei den exekutiven Funktionen. Bei einer Studie, die den Effekt von Mindfulness auf exekutive Funktionen bei jüngeren Kindern erforschte, wurde festgestellt, dass die Effektstärke nur dann signifikant positiv ist, wenn der Ausgangswert im Pre-Test tief war. Langzeitfolgen wurden nicht erforscht. Drei von vier Studien hatten eine Kontrollgruppe.

Alle vier Interventionen werden in der Schule während des Unterrichts durchgeführt. Keine Intervention bezieht die Eltern mit ein.

Alle Interventionen dauern zwischen 2 und 4 Monaten. Sie richten sich an Kinder von drei bis fünf und sieben bis elf Jahren. Die Interventionen für Kinder bis neun Jahre finden zweimal pro Woche während 20 bis 30 Minuten statt. Die Interventionen für ältere Kinder finden sechs Mal pro Woche (je zwei Mal an drei verschiedenen Tagen) während fünf bis sieben Minuten statt.

Zwei Interventionen werden von erfahrenen Mindfulness-Instruktorinnen und -Instruktoren angeleitet. Eine Intervention wird per Audio-/Videoaufnahme durchgeführt. Bei einer Intervention ist unklar, wer die Intervention anleitet.

4.3.4 Trauma-informed Approach

Trauma-informed Care (TIC) oder *Trauma-informed Approach* (TIA) ist ein Ansatz, bei dem eine ganze Institution ihren Fokus auf die Bewältigung von Trauma legt. Als Trauma wird hier nicht ein Ereignis verstanden, das bei den Betroffenen zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt, sondern, in Übereinstimmung mit der SAMSHA Definition wie in Unterkapitel 2.1.1 erwähnt, ein Ereignis, das bei den Betroffenen ein Gefühl von Überwältigung, extremer Angst, Hoffnungs- und Hilflosigkeit auslöst (DeCandia & Guarino, 2020) und Folgen nach sich ziehen kann, wie sie im Unterkapitel 2.1.2 beschrieben sind. Der Fokus in einer Institution, die mit dem TRAUMA-INFORMED APPROACH arbeitet, verschiebt sich von «what's wrong with you» zu «what happened to you» und bei der Lösungsfindung geht es nicht darum «how can I fix you», sondern «what do you need to support your development and recovery» (DeCandia & Guarino, 2020; Wall, 2021). Die Intervention wurde auf der Basis von Traumaforschung, dem Wissen aus der Praxis und der Erfahrung von Menschen mit Traumaerfahrungen entwickelt. Der Grundsatz dieses Ansatzes ist, dass Menschen mit angemessener Unterstützung und Interventionen Trauma überwinden können. Der Trauma-informed Approach

basiert auf folgenden sechs Schlüsselprinzipien (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014), die hier auf die Schule angewandt dargestellt werden:

1. Sicherheit: Das Umfeld ist sicher und alle Menschen fühlen sich physisch und psychisch sicher. Es wird ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Oberste Priorität hat die Sicherheit aus der Perspektive derjenigen, für die die Institution, hier die Schule, da ist.
2. Vertrauenswürdigkeit und Transparenz: Abläufe und Entscheidungen sind transparent, um ein Gefühl von Vertrauenswürdigkeit zu ermöglichen.
3. Peer Unterstützung: Unter Peer wird hier ein Mensch verstanden, der auch eine Traumaerfahrung gemacht hat, Vertrauen aufbauen kann und Sicherheit und Hoffnung auf Heilung geben kann. Bei Kindern können dies auch Familienangehörige sein, die das Kind bei seiner Erholung unterstützen können.
4. Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit: Der Zusammenarbeit von allen Beteiligten wird viel Gewicht beigemessen. Macht wird von allen Beteiligten geteilt. Dabei ist es wichtig, dass alle, die sich in einer Institution bewegen – von den Schülerinnen und Schülern über die Mitarbeitenden im direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern und Mitarbeitenden im Hausdienst bis zur Administration – sich auf Augenhöhe begegnen, basierend auf der Annahme, dass Heilung in Beziehungen geschieht und im Teilen von Macht und in der gemeinsamen Entscheidungsfindung.
5. Ermächtigung und «Voice and Choice»: Stärken und Erfahrungen aller Beteiligten werden wahrgenommen und als Ausgangspunkt für Resilienz und Heilung gesehen. Die Institution fördert eine Haltung, dass das Überwinden von Trauma und Resilienz in einem unterstützenden Umfeld möglich ist. Die Schule ist sich bewusst, dass Individuen mit Traumaerfahrung Erfahrungen mit Zwang erlitten haben und sich oft als ohnmächtig erlebt haben. Das Teilen von Macht, ein gemeinsames Festlegen von Zielen und Wahlmöglichkeiten sind zentrale Elemente. Neben der Ermächtigung von Klientinnen und Klienten spielt hier auch diejenige aller Mitarbeitenden eine Rolle. Diese sollen sich genauso sicher fühlen können wie die Schülerinnen und Schüler.
6. kulturelle, historische und Gender Themen: Die Schule ist sich Vorurteilen jeglicher Art (sexuelle Orientierung, ethnischer Hintergrund, Geschlecht, Alter, etc.) bewusst und überwindet diese. Die Schule ist sich historischer Traumata bewusst.

Diese Prinzipien können in verschiedenen Institutionen umgesetzt und in konkrete Interventionen übersetzt werden, respektive durch konkrete Interventionen ergänzt werden. Zentral dabei ist, dass alle Mitarbeitenden einer Institution über Trauma und Resilienz Bescheid wissen, Symptome von

Trauma erkennen und darauf so reagieren können, dass Traumabetroffene möglichst effektiv unterstützt werden und eine Retraumatisierung vermieden wird (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014). Der Trauma-informed Approach gibt nicht vor, wie genau diese Prinzipien in einer Institution umgesetzt werden. Der Ansatz bietet die sichere Basis für die Umsetzung konkreter Interventionen, die die Resilienz von Kindern fördern.

Howard (2019) spricht davon, dass der Trauma-informed Approach in der Schulzeit dank der formbaren Natur des kindlichen Gehirns die Chance bietet, Schäden, die aufgrund von Trauma entstanden sind, zu beheben. Studien, die diese These überprüfen, konnten nicht gefunden werden.

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

In einer ausführlichen Suche nach Artikeln, Studien und Metastudien zu Interventionen und Ansätzen, die Resilienzfaktoren im Schulkontext fördern, wurden über 80 Treffer erzielt. Diese wurden einer Grobanalyse unterzogen nach vorher definierten Kriterien unterzogen. Die übrig gebliebenen 52 Studien und vier Metastudien wurden anschliessend in einer Detailanalyse wiederum nach vordefinierten Kriterien überprüft. Zum Schluss wurde eine Auswahl von 11 Interventionen und einem Ansatz mit sechs Schlüsselprinzipien getroffen, welche nach Art der Intervention respektive des Ansatzes und der anvisierten Resilienzfaktoren in vier Kategorien aufgeteilt wurden. Diese Kategorien wurden schliesslich im Überblick und anschliessend im Detail vorgestellt.

In einem nächsten Schritt werden nun die gefundenen Interventionen und der Ansatz diskutiert und die Ausgangsfrage und ihre Unterfragen beantwortet.

5 Diskussion

Nachdem 13 Interventionen und ein Ansatz gefunden und vorgestellt wurden, soll in diesem Kapitel als erstes die Ausgangsfrage, *wie die Schule die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen fördern kann*, und ihre Unterfragen beantwortet werden. Daraus folgernd werden Empfehlungen gegeben, wie je nach Situation die passendste Intervention oder eine Kombination verschiedener Interventionen oder des Ansatzes und einer Intervention gefunden werden kann, respektive welche Faktoren dabei berücksichtigt werden sollten.

Ebenso werden weitere Einschränkungen und offene Fragen aus den bisherigen Kapiteln besprochen. Zuletzt wird ein Ausblick gegeben, in welche Richtung weitere Forschung gehen könnte.

5.1 Die Beantwortung der Frage und ihrer Unterfragen

5.1.1 Eine erste Antwort

«Wie kann die Schule die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen fördern?» Diese Frage stand am Anfang dieser Arbeit und führte zuerst zu einer Erforschung der Themenfelder «Widrige Kindheitserfahrungen» und «Resilienz». Es wurde festgestellt, dass manche Menschen trotz widrigen Kindheitserfahrungen ihr Leben erfolgreich meistern und diese Menschen über mehr Resilienzfaktoren verfügen als Menschen, die ihr Leben weniger gut meistern. Aufgrund dieser Feststellung wurde anschliessend nach Interventionen und Ansätzen gesucht, die diese Resilienzfaktoren im Schulumfeld fördern. Nach definierten Kriterien wurden mögliche Interventionen ausgewählt und vorgestellt. Wie gross der kausale Zusammenhang zwischen den Resilienzfaktoren und den Interventionen respektive dem Ansatz ist, wie effektiv die Interventionen auf längere Sicht hinaus sind, und weitere Einwände und Fragen werden weiter unten detailliert angeschaut. Hier kann nach intensivem Studium der Literatur folgende Aussage gemacht werden:

Es gibt verschiedene Arten und Wege, wie die Schule die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen fördern kann. Sie kann dies entweder auf der Ebene der Schule, der ganzen Klasse, einer Gruppe oder einzelnen Kindern tun. Dabei hat sie die Wahl zwischen verschiedenen Interventionen, die unterschiedliche Resilienzfaktoren fördern. In jeder der drei Kategorien finden sich Interventionen mit grossen Effektstärken. Die Interventionen mit den grössten Effektstärken richten sich alle ausser eine an Kinder im 1. Zyklus und an die ganze Klasse. Es müssen dafür mindestens vier Monate einberechnet werden, während denen die Intervention von einmal pro Woche bis täglich in den gesamten Unterricht einflussend durchgeführt wird.

Während obengenannte Interventionen die grösste Effektstärke auswiesen, bedeutet dies nicht, dass die anderen Interventionen keine Effekte gezeigt hätten. Diese waren im Vergleich kleiner. Offen bleibt aber die Frage, wie eine Intervention oder mehrere Interventionen ausgewählt werden kann respektive können.

5.1.2 Die beste Wahl

Wie eine Intervention ausgewählt werden kann und welche Faktoren dabei berücksichtigt werden sollten, soll im Folgenden angeschaut werden. Anders als der Titel suggeriert, kann vermutlich nicht immer die beste Wahl getroffen werden. Es soll aber eine bewusste Wahl getroffen werden und dabei können die Ausführungen zu wichtigen Faktoren behilflich sein. Diese ersten zwei Faktoren

beziehen sich auf das Kind, die folgenden vier Faktoren auf das Umfeld und die letzte auf die Interventionen. Am Ende dieser Ausführungen folgt dann ein Fazit, respektive eine zweite Antwort.

5.1.2.1 Zu fördernde Resilienzfaktoren

Bei der Wahl der Intervention stehen die zu fördernden Resilienzfaktoren im Vordergrund. Sie bestimmen zu einem grossen Teil, welche Intervention am effektivsten sein wird (unter Berücksichtigung der anderen Faktoren, dabei insbesondere dem Alter der Kinder). Wird bei der Analyse der Situation deutlich, dass ein Kind auf eine enge erwachsene Bezugsperson angewiesen ist, fällt die Wahl eher nicht auf eine sozial-emotionale Intervention, bei der der Beziehungsfaktor sich vor allem auf die anderen Kinder bezieht, sondern auf eine LP-SuS-Beziehung-Intervention. Stehen jedoch Themen im Bereich Selbstregulation im Vordergrund, eignen sich hier vor allem sozial-emotionale Interventionen oder Mindfulness-Interventionen.

Fehlende Resilienzfaktoren können mit Hilfe von Resilienzfragebögen ermittelt werden. Dies ist der Standardweg bei gross angelegten Studien mit älteren Kindern. Im Schulalltag würde dies aber vermutlich den Rahmen sprengen und bei jüngeren Kindern allenfalls auch nicht zu den gewünschten detaillierten Aussagen führen. Hier bietet sich eine umfassende Erfassung mit den Werkzeugen des ICD-CY-Rasters und der Wechselwirkungen eher an. Diese kann allenfalls durch einzelne Fragen aus einem Resilienzfragebogen und durch das Erfassen der exekutiven Funktionen und der emotionalen Selbstregulation ergänzt werden.

5.1.2.2 Alter des Kindes

Es macht grundsätzlich Sinn, eine Intervention früh anzusetzen und allenfalls über eine längere Zeit, respektive die ganze Schulzeit weiterzuziehen. Im Schulalltag kann es aber zum Beispiel sein, dass man neu in einer 5. Klasse arbeitet und zur Einsicht gelangt, dass ein Kind, mehrere Kinder oder die ganze Klasse eine Intervention benötigen. Hier stellt sich dann die Frage, welche Intervention geeignet sein könnte. Die meisten Ansätze, die unter den sozial-emotionalen Interventionen beschrieben wurden, richten sich an jüngere Kinder. Für ältere Kinder (ca. ab der 4. Klasse) eignen sich Ansätze mit dem Fokus auf Mindfulness und Ansätze, die die enge Beziehung in den Vordergrund stellen (zum Beispiel Mentoring).

Für jüngere Kinder konnten keine Studien gefunden werden, die Mentoring untersuchten. Für die Förderung einer engen Beziehung eignen sich dort eher Ansätze wie Playing-2-gether, die mehr auf das gemeinsame Erleben und Spielen und weniger auf gemeinsames Reden und Planen setzen. Darüber hinaus eignen sich Mindfulness-Interventionen, die so spielerisch aufgebaut sind, dass sie auch für kleinere Kinder Sinn machen.

5.1.2.3 Bereitschaft und Möglichkeit der Eltern zur Mitarbeit

Eine sichere und stabile Beziehung mit den Eltern kann als einer der stärksten Resilienzfaktoren bezeichnet werden. Der Unterstützung der Eltern und dem Vermitteln von Wissen kommt daher eine spezielle Rolle zu. Nicht alle Interventionen beziehen die Eltern gleichermassen mit ein. Manche Interventionen bieten Weiterbildungen, Elternabende oder Broschüren für Eltern an. Bei anderen stehen die Lehrpersonen in engerem Austausch mit den Eltern. Hier muss die Sprache der Eltern berücksichtigt werden. Des Weiteren muss bei der Auswahl der Intervention überlegt werden, ob ein Einbezug der Eltern zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Dieser ist auf jeden Fall zu begrüssen. Es gibt aber Situationen (zum Beispiel psychische Probleme der Eltern, Einelternhaushalt, Krankheit, schwierige berufliche Situation), in denen dies die Kapazitäten der Eltern übersteigt. Hier ist eine Intervention sinnvoller, die sich nur auf das Kind, respektive die Kinder konzentriert, oder die gewählte Intervention muss diesbezüglich angepasst werden.

5.1.2.4 Zeitlicher Aufwand

Der zeitliche Aufwand vieler Interventionen ist ähnlich und nimmt etwa zwei Lektionen pro Woche in Anspruch. Über welche Zeitspanne eine Intervention durchgeführt werden sollte, damit Ergebnisse sichtbar sind, variiert aber relativ stark pro Intervention – von einem Monat bis zu einem Schuljahr bis zu mehreren Jahren. Bei der Auswahl einer Intervention sollte also berücksichtigt werden, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Gerade Interventionen, bei denen der Beziehungsaspekt eine wichtige Rolle spielt, wie zum Beispiel Mentoring, profitieren von einer länger dauernden Durchführung und können allenfalls sogar negative Auswirkungen haben, wenn sie zu kurz durchgeführt werden oder abrupt abgebrochen werden.

Zur zeitlichen Kapazität gehört auch dazu, wie viele Stunden eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge in einer Klasse arbeitet. Werden nur drei Lektionen Integrative Förderung (IF) abgedeckt, muss die Klassenlehrperson die Intervention entweder selbst durchführen oder es muss berücksichtigt werden, dass von den drei IF-Lektionen allenfalls zwei Lektionen für die Intervention eingesetzt werden.

Weiter müssen bei Interventionen, die ausserhalb des Unterrichts stattfinden, wie zum Beispiel Playing-2-gether oder Mentoring, die zeitlichen Ressourcen der durchführenden Person und auch die zur Verfügung stehende Zeit des Kindes berücksichtigt werden. Allenfalls wäre es aber möglich, diese Interventionen während des Unterrichts durchzuführen, falls die Lehrpersonen oft zu zweit anwesend sind.

Unter diesem Punkt muss auch berücksichtigt werden, wie viel Zeit für das Training oder die Weiterbildung in einer Intervention investiert werden muss und wie aufwändig die Planung für die Planung ist. Eine schulweite Umsetzung bedarf einer grösseren Planung als die Umsetzung auf Klassenebene, führt aber vermutlich auch zu mehr Erfolg auf Schulhausebene.

5.1.2.5 Finanzielle Ressourcen

Die finanziellen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, müssen bei der Auswahl einer Intervention berücksichtigt werden. Grosse Interventionen wie zum Beispiel PATHS bestehen aus Lehrmitteln und einer Schulung und Coaching. Das bedarf der finanziellen Ressourcen. Andere Interventionen wie zum Beispiel Mentoring bedürfen allenfalls auch einer Weiterbildung oder eines Trainings, sind aber weniger teuer. Bei Interventionen wie Mindfulness muss bedacht werden, dass diese in den untersuchten Studien immer von externen Fachpersonen mit viel Erfahrung und einer Ausbildung in Mindfulness durchgeführt wurden, was auch finanzielle Auswirkungen hat.

5.1.2.6 Kapazität der Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Abgesehen von zeitlichen und finanziellen Ressourcen muss auch berücksichtigt werden, wie viel Energie Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in die Planung und Umsetzung einer Intervention setzen können. Es macht Sinn, gerade bei grossen Interventionen, die das ganze Schulhaus umsetzen will, darauf zu schauen, dass daneben nicht noch andere grosse Projekte am Laufen sind.

Ist die Kapazität hier eingeschränkt oder die Skepsis im Team gegenüber grossen Interventionen gross, sind kleinere Interventionen (wie zum Beispiel Mindfulness, Mentoring, Playing-2-gether), die sich einfacher und im kleineren Rahmen umsetzen lassen, sinnvoller. Es darf aber auch hier nicht unterschätzt werden, dass, auch wenn es keiner aufwendigen Vorbereitung bedarf, diese Interventionen einen zusätzlichen Aufwand bedeuten und die volle Aufmerksamkeit in der Umsetzung verlangen.

5.1.2.7 Anzahl der Interventionen

Da einzelne Resilienzfaktoren auf die Gesundheit und das Wohlergehen eines Individuums nur kleine Effektstärken zu haben scheinen (siehe 2.2.3), macht es Sinn, die Förderung aller Resilienzfaktoren über verschiedenen Zugänge anzustreben. Dies gelingt dadurch, indem mehrere Interventionen miteinander kombiniert werden. Es kann angenommen werden, dass dadurch eine additive Wirkung entsteht und keine negativen Konsequenzen zu befürchten sind. Von der Forschungsseite lassen sich hierzu bis jetzt aber keine Aussagen machen.

5.1.3 Ein Fazit - oder die zweite Antwort

Als Fazit kann gesagt werden, dass die verschiedenen obengenannten Faktoren berücksichtigt werden sollten, um eine passende Intervention auszuwählen. Viele Fragen, die auftauchen, wenn sich Lehrpersonen oder Teams bei der Wahl einer passenden Intervention mit den obenstehenden Faktoren auseinandersetzen, können beantwortet werden, indem die Tabellen mit den vorgestellten Interventionen herbeigezogen werden. Andere wie die zu fördernden Resilienzfaktoren oder die zeitlichen oder finanziellen Ressourcen bedürfen der Analyse der Situation des Kindes respektive der Kinder und der Situation in der Schule.

Die zweite Antwort, *wie die Schule die Resilienz von Kindern fördern kann*, ist, indem sie nach einer sorgfältigen Erfassung der Situation einzelner Kinder oder einer Klasse mit Hilfe obengenannter Faktoren und mit Hilfe der detailliert dargestellten Interventionen nach der passenden Intervention oder den passenden Interventionen sucht und diese implementiert.

Darüber hinaus steht ihnen noch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung. Diese soll im nächsten Kapitel näher beleuchtet werden.

5.1.4 Die dritte Antwort

Die dritte Antwort geht nicht von einem konkreten Problem mit einem konkreten Kind oder einer Klasse aus. Sie geht vielmehr davon aus, dass es in jeder Schule Kinder hat, die in ihrer Kindheit widrigen Erfahrungen ausgesetzt sind und von einer Förderung der Resilienzfaktoren profitieren würden. Darüber hinaus nimmt sie die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung, dass die Förderung von Resilienzfaktoren durch ihre fördernde Komponente alle Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt, und gestaltet die Schule so, dass alle Kinder resilienzfördernde Erfahrungen machen. Dies bedeutet, dass die Schule die Resilienzfaktoren in der alltäglichen Interaktion und im normalen Unterrichtsalltag fördert – sei dies durch warme, sichere und unterstützende Beziehungen der Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern, dem Schaffen eines respektvollen und sicheren Klassenklimas, der Förderung von Freundschaften unter den Kindern, durch Mitspracherecht zum Beispiel in Form eines SuS-Parlaments, mit Ritualen im Schulalltag, die die Gemeinschaft fördern und Sicherheit durch ihre Vorhersehbarkeit geben und mit einem Unterricht, der von den Kindern als sinnhaft erlebt wird, ihnen immer wieder Wahlmöglichkeiten gibt und in dem sie sich als selbstwirksam erleben.

Darüber hinaus macht sich die Schule auf den Weg mit dem Trauma-informed Approach mit dem Ziel, eine Schule zu schaffen, die weitere Traumatisierungen verhindert und Resilienz fördert. Dazu

orientiert sie sich an den sechs Schlüsselprinzipien vom Trauma-informed Approach und schafft damit eine sichere Basis für weitere Interventionen. Die Schule ist sich bewusst, dass die Implementation vom Trauma-informed Approach Zeit in Anspruch nimmt und eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen «Trauma respektive widrige Kindheitserfahrungen» und «Resilienz» erfordert. Zusätzlich zur Gestaltung eines resilienzfördernden Schulalltags und der Implementierung vom Trauma-informed Approach wählt die Schule oder allenfalls eine Lehrperson für ihre Klasse oder einzelne Schülerinnen und Schüler Interventionen aus, die die Resilienzfaktoren – wie zum Beispiel die Selbstregulation - spezifisch fördern.

Mit dieser dritten Antwort wird zum einen die Resilienz aller Kinder gefördert, (weitere) Traumatisierungen durch die Schule werden verhindert und Resilienzfaktoren werden durch konkrete Interventionen spezifisch gefördert.

Da bis zur Abgabe dieser Arbeit weder Forschungsergebnisse zum Trauma-informed Approach in Kombination mit oben erwähnten Interventionen noch zu einem allgemeinen resilienzfördernden Schulumfeld in Kombination mit oben erwähnten Interventionen zur Verfügung standen, kann nur vermutet werden, dass die dritte Antwort die umfassendste Art bieten würde, Kinder mit widrigen Kindheitserfahrungen zu unterstützen, da nicht nur Resilienzfaktoren gefördert, sondern auch resilienzfördernde Erfahrungen wie das Erleben von geteilter Macht, von Selbstwirksamkeit und von Sicherheit ermöglicht würden.

Die fehlenden Studien führen nahtlos über zum Ausblick auf weitere Forschungen, die in diesem Feld getätigt werden sollten. Bevor darauf aber detailliert eingegangen werden kann, müssen vorher noch offene Fragen, Widersprüche und Kontroversen beleuchtet werden.

5.2 Kritische Analyse

Während die sorgfältige Analyse der Literatur hoffnungsvoll stimmt, dass Schulen die Resilienz von Kindern fördern können und mögliche Wege dazu aufzeigt, stellen sich gleichzeitig auch verschiedene Fragen, die nicht alle abschliessend beantwortet werden können, aber erwähnt werden müssen. Es sind dies Fragen zur Aussagekraft der gefundenen Studien und insbesondere der Effektstärken, zur Langzeitwirkung der Interventionen, zur Übertragbarkeit der Interventionen aus dem englischsprachigen Raum auf die Schweiz und zur Auswahl der Literatur im Allgemeinen. Auf diese Fragen soll im Folgenden einzeln eingegangen werden.

5.2.1 Aussagekraft der gefundenen Studien

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Aussagekraft von Studien. Sie sollen im Folgenden besprochen werden.

Fast alle der gefundenen Studien hatten eine Kontrollgruppe. Wo dies nicht der Fall war (zum Beispiel, bei Mind Yeti) und die Post-Testwerte nur mit den eigenen Pre-Testwerten verglichen werden konnten, kann nicht mit Sicherheit gesagt, dass eine Veränderung nicht sowieso stattgefunden hätte.

Die Effektstärken bei vielen Studien sind klein. Während dies auf den ersten Blick entmutigend wirken mag, sollte bedacht werden, dass Anbetracht der Tragweite widriger Kindheitserfahrungen auch Interventionen mit einer kleinen Effektstärke eine substantielle Wirkung haben könnten. Es wäre aber wünschenswert, Interventionen zu entwickeln, bei denen die Effektstärken grösser sind, oder die bestehenden so anzupassen, dass sich deutlichere Ergebnisse zeigen.

Welche Ergebnisse gemessen wurden und auf welche Art, war bei vielen Studien unterschiedlich. Das beeinträchtigt die Vergleichbarkeit der Studien. Darüber hinaus waren die Studien auch keine Blindstudien, das heisst, dass alle Involvierten immer wussten, was erzielt werden sollte und in welcher Gruppe sie sich befanden (Interventions- oder Kontrollgruppe). Es kann also vermutet werden, dass eine gewisse Verzerrung stattfand und die Resultate deshalb vielleicht zu positiv ausfallen.

Welche Ergebnisse gemessen wurden, beeinträchtigt aber nicht nur die Vergleichbarkeit, sondern erschwert teilweise auch eine Aussage darüber, wie und ob Resilienzfaktoren gefördert wurden. So wurde beispielsweise bei keiner LP-SuS-Interventionen gemessen, ob die Beziehung zur Lehrperson in die Kategorie «eine Person im Leben, der man vertraut» fällt, obwohl die Resilienzforschung dies als einer der wichtigsten Resilienzfaktoren beschreibt. Es lässt sich also keine Aussage dazu machen, ob die Beziehung zur Lehrperson von den Kindern nur im Moment der Interaktion als positiv erlebt wurde oder ob die Beziehung von weitreichender Bedeutung war.

Nicht alle Studien machten Aussagen dazu, wie genau die Vorgaben der Studie von den Implementierenden eingehalten wurden. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass hier Ungenauigkeiten bestanden, die sich auch auf die Ergebnisse ausgewirkt haben könnten.

Einige Studien wurden von den Personen begleitet, die die Intervention entwickelt hatten. Die Implementierenden erhielten in der Regel mehr Unterstützung als dies in einer Umsetzung im Schulalltag der Fall sein würde. Das könnte zu positiveren Resultaten geführt haben.

Wenn bei einer Studie eine bestimmte Altersgruppe untersucht wurde, bedeutet dies nicht, dass die Intervention nicht auch bei anderen Altersgruppen funktioniert haben könnte. Bei manchen Studien wurden dazu Angaben gemacht, bei anderen nicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es trotz übereinstimmender Belege für die Wirksamkeit resilienzfördernder Massnahmen auch bestimmte methodische Einschränkungen gibt, die das Ausmass der positiven Auswirkungen in Frage stellen können.

5.2.2 Langzeitwirkung der Interventionen

Eine grosse Lücke besteht im Forschungsfeld der Resilienz bei den langfristigen Längsschnittstudien. Hier wäre es besonders wichtig herauszufinden, welche Langzeitwirkungen verschiedene Interventionen zur Förderung der Resilienzfaktoren haben. Während es optimistisch stimmt, dass kurzzeitig Erfolge erreicht werden können, sind dabei keine Aussagen möglich, ob diese Erfolge anhalten. Es lassen sich so auch keine Aussagen dazu machen, ob und allenfalls wie oft eine Intervention wiederholt werden sollte.

Ein weiterer Vorteil der langfristigen Längsschnittstudien bestünde darin, dass damit überprüft werden könnte, ob und wie sich die Förderung von Resilienzfaktoren auf die physische und psychische Langzeitgesundheit auswirkt. Im Moment kann noch keine Aussage dazu gemacht werden, dass die Stärkung von Resilienzfaktoren die schädlichen Wirkungen von widrigen Kindheitserfahrungen rückgängig machen oder abpuffern kann. Es kann nämlich nicht mit Sicherheit geschlossen werden, dass, weil Menschen mit mehr Resilienzfaktoren in Studien in der Tendenz gesünder sind, dies auch der Fall ist, wenn diese Resilienzfaktoren im Nachhinein gefördert werden. Es wäre auch denkbar, dass den Menschen in den Studien diese Ressourcen sofort zur Verfügung standen und so die negativen Veränderungen im Gehirn nie stattfanden, dass diese aber nicht so leicht rückgängig gemacht werden können, wenn sie einmal stattgefunden haben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein grosser Bedarf nach langfristigen Längsschnittstudien besteht. Wie genau diese aussehen könnten, wird in Kapitel 6 nochmals näher angeschaut.

5.2.3 Übertragbarkeit der Interventionen

Da alle Interventionen aus dem englischsprachigen Raum stammen, stellt sich die Frage, inwieweit sich diese in den deutschsprachigen Raum übertragen lassen. Während der Aufbau der Interventionen so ist, dass kulturelle Aspekte inhaltlich nicht im Vordergrund stehen, respektive sich die USA und die Schweiz nicht so stark unterscheiden, dass dies hier ins Gewicht fallen würde,

müssen allenfalls kleine Anpassungen vorgenommen werden, zum Beispiel wenn bei den sozial-emotionalen Interventionen Regeln besprochen werden. Ebenso sind alle vorgestellten Interventionen so gestaltet, dass sie sich von einem Schulsystem ins andere übertragen lassen. Es stellt sich jedoch die Frage der Sprache und der Verfügbarkeit. Bei den sozial-emotionalen Interventionen werden die Lehrpersonen im Voraus in Workshops ausgebildet und erhalten während der Durchführung teilweise Unterstützung in Form von Coaching. Beides könnte vermutlich über Online-Medien durchgeführt werden, darunter würde aber die Qualität leiden. Zudem wären diese Angebote sowie alles Material, das den Lehrpersonen und den Kindern zur Verfügung steht, auf Englisch und müsste allenfalls mit Bewilligung der Entwicklerinnen und Entwickler übersetzt werden.

Bei den LP-SuS-Beziehung-Interventionen, den Mindfulness-Interventionen und dem Trauma-informed Approach stellt sich die gleiche Schwierigkeit. Dieser kann aber etwas besser begegnet werden, da alle Arten der Interventionen etwas weniger auf Material und Workshops vor der Durchführung der Intervention angewiesen sind. Hier kann das nötige Wissen auch über das Studium der Fachliteratur erworben werden. So müsste allenfalls die Literatur übersetzt werden.

Aufgrund der sprachlichen Herausforderung und generell stellt sich weiter die Frage, ob eine vorgestellte Intervention nur als Inspiration dienen könnte, anhand derer eine eigene Intervention entwickelt wird. Konkret könnte das zum Beispiel so aussehen, dass eine eigene Mindfulness-Intervention für die eigene Klasse entwickelt werden könnte, die Komponenten der vorgestellten Interventionen erhält. Oder es könnte eine existierende Mindfulness-Intervention aus dem deutschsprachigen Raum ausgewählt werden, deren Aufbau einer vorgestellten Intervention gleicht, für die es aber keine Studien gibt. Beide Vorgehen sind denkbar. Aussagen über die zu erwartende Effektstärke sind so aber kaum möglich, da dafür die neue Intervention die vorgestellte Intervention sehr genau kopieren müsste. Eine Ausnahme könnte hier die Intervention namens DENK-WEGE bilden. Sie fusst auf PATHS und war während vielen Jahren unter dem Namen PFADE erhältlich. DENK-WEGE geht seit 2016 eigene Wege. Es kann aber vermutet werden, dass die Intervention nicht so verändert wurde, dass die Effektstärken deutlich kleiner wurden. Studien waren aber nicht auffindbar.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die sprachliche Barriere eine Schwierigkeit bei der Umsetzung der gefundenen Interventionen darstellen könnte. Warum dem nicht durch eine Auswahl anderer Studien begegnet wurde, soll als nächstes beantwortet werden.

5.2.4 Auswahl der Literatur

Das Finden von Studien, die quantitative Ergebnisse präsentierten, stellte ganz allgemein eine Herausforderung dar. Es liessen sich viele Studien finden, die Interventionen beschrieben und allgemeine Aussagen zu Ergebnissen machten. Diese Ergebnisse blieben aber oft vage. Einige Studien machten zwar quantitative Aussagen wie dass sich positiv signifikante Ergebnisse in einem Bereich gezeigt hätten, machten aber keine genaueren Aussagen über das Ausmass dieser Ergebnisse. Andere Studien präsentierten viele Daten als Rohwerte, die sich aber nicht mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umwandeln liessen. So liessen sich nur wenige Studien finden, die die Resultate in Effektstärken wiedergaben, zum Beispiel nur drei LP-SuS-Beziehung-Interventionen mit statistisch signifikant positivem Effekt anstatt vier.

Bei der Suche nach Literatur stellte sich darüber hinaus schon früh das Problem, dass sich im deutschsprachigen Raum nur wenige Studien mit quantitativen Ergebnissen zu Interventionen, die die Förderung von Resilienzfaktoren zum Ziel haben, finden liessen. Es existieren zwar Interventionen und ausführliche Beschreibungen, in denen darauf verwiesen wird, dass die Interventionen evidenzbasiert sind. Studien mit quantitativen Aussagen zu Ergebnissen sind aber kaum zu finden. Es wurde deshalb entschieden, im englischsprachigen Raum zu suchen. Wäre bei den Kriterien zur Auswahl von Interventionen auf quantitative Aussagen verzichtet worden, wären die Resultate anders ausgefallen, respektive hätten auch Interventionen aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt werden können. Da das Kriterium «evidenzbasiert», welches besagt, dass eine Intervention auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder empirischen Daten entwickelt wurde, und welches bei verschiedenen Interventionen aus dem deutschsprachigen Raum verwendet wurde, aber weniger überzeugte als quantitative Aussagen zu Ergebnissen, wurde darauf verzichtet, diese Interventionen in die Auswahl aufzunehmen.

Einschränkend muss noch angemerkt werden, dass nicht alle gewählten Studien «peer-reviewed» sind, also von Fachkolleginnen und -kollegen begutachtet wurden, da es sich bei einigen um Dissertationen handelt, die nie in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Es kann aber gehofft werden, dass die Qualität der Arbeit einem Mindeststandard entspricht, da sie sonst vermutlich nicht hätte öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Veränderung der Kriterien die Auswahl der Interventionen verändert hätte, respektive zu einer grösseren Auswahl geführt hätte, aber dafür die Aussagekraft gelitten.

Nachdem in der kritischen Analyse verschiedene Aspekte beleuchtet wurden, die die gefundenen Resultate beeinflussen, soll in einem nächsten Schritt ein Blick auf mögliche zukünftige Forschungsansätze gelegt werden.

5.3 Weitere Forschung

Das Thema «weitere Forschung» wurde bereits wiederholt angetönt und soll in diesem Kapitel ausführlich betrachtet werden. In der vertieften Auseinandersetzung mit widrigen Kindheitserfahrungen, Resilienz und möglichen Interventionen und Ansätzen haben sich insbesondere vier Bereiche herauskristallisiert, in denen weitere Forschung hilfreich wäre: Forschung im deutschsprachigen Raum zu Interventionen, die Resilienzfaktoren fördern, langfristige Längsschnittstudien, Studien, die mehrere Interventionen kombinieren und Studien, die den Trauma-informed Approach in Kombination mit unterschiedlichen Interventionen überprüfen. Auf alle vier Bereiche soll im Folgenden einzeln eingegangen werden.

5.3.1 Forschung im deutschsprachigen Raum zu Interventionen

Die Forschung im deutschsprachigen Raum zu Interventionen, die Resilienzfaktoren fördern, ist dünn. Dadurch besteht vor allem bei den sozial-emotionalen Interventionen eine Lücke, die durch Interventionen aus dem englischsprachigen Raum aus sprachlichen Gründen nur mit Mühe gefüllt werden kann. Es wäre deshalb wünschenswert, dass zu evidenzbasierten Interventionen, die im deutschsprachigen Raum entwickelt wurden, Studien durchgeführt werden, die die Effektstärke überprüfen. Als Alternative könnten bereits bestehende wirksame Interventionen aus dem englischsprachigen Raum auf deutsch übersetzt werden.

5.3.2 Langfristige Längsschnittstudien zu Langzeitwirkungen

Zu Interventionen, die Resilienzfaktoren fördern, bestehen kaum langfristige Längsschnittstudien, die über den Zeitraum von 18 Monaten hinausgehen. Diese wären wichtig, um die Langzeitwirkung der verschiedenen Interventionen feststellen zu können. Längsschnittstudien hätten zudem den grossen Vorteil, dass widrige Kindheitserfahrungen und Resilienzfaktoren zu verschiedenen Zeitpunkten in der Kindheit und nicht im Rückblick mit Erwachsenen erfasst werden könnten. Dadurch könnte eine genauere Aussagekraft erreicht und Verzerrungen der Erinnerung vermieden werden. Es liessen sich so auch verschiedene Interventionen auf ihre Langzeitwirkungen untersuchen. Zudem liessen sich Aussagen dazu machen, ob die Förderung von Resilienzfaktoren durch Interventionen die gleichen positiven Resultate erzielt, wie wenn die Resilienzfaktoren bereits vorher da waren oder in einem nichtgesteuerten Umfeld auftreten.

5.3.3 Studien, die mehrere Interventionen kombinieren

Da es kaum Studien gibt, die eine Kombination mehrerer Interventionen überprüfen, eine Kombination im Schulalltag aber ein sinnvolles Vorgehen sein könnte, wäre es hilfreich, wenn es dazu Studien gäbe. Besonders aussagekräftig wären hier Studien, die Kombinationen von Interventionen aus verschiedenen Bereichen prüfen würden – also zum Beispiel eine Mindfulness-Intervention für die ganze Klasse in Kombination mit einer Mentoring-Intervention für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf im Vergleich zu einem Interventions-Setting, in dem je nur die eine oder andere Intervention durchgeführt wird. Hier liesse sich herausfinden, ob eine Kombination von Interventionen zu einer grösseren Effektstärke führt, sich die Interventionen allenfalls negativ beeinflussen oder die Effektstärke gleichbleibt.

5.3.4 Studien zum Trauma-informed Approach

Während Studien, die den Trauma-informed Approach allein erforschen, hilfreich sein könnten, um die Effektivität dieses Ansatzes zu überprüfen, wären Studien zu einer Kombination mit anderen Interventionen für die Praxis sinnvoller. Dies lässt sich damit begründen, dass der Trauma-informed Approach eher eine Haltung als klare Werkzeuge vermittelt. Eine Kombination mit Interventionen, die klare Prozesse, Handlungen oder Werkzeuge vorgeben, wäre für die Praxis spannend und Studien dazu sinnvoll und wichtig.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Bedarf nach Studien in allen vier Bereichen besteht. Als besonders dringend können langfristige Längsschnittstudien über mehrere Jahrzehnte erachtet werden, da nur diese Aussagen über Langzeitwirkungen ermöglichen. Interventionen sind dann besonders effektiv, wenn eine positive Wirkung über viele Jahre anhält und das Leben von Kindern, die mit widrigen Kindheitserfahrungen aufwachsen, in positivere Bahnen gelenkt werden kann, indem Resilienzfaktoren nachhaltig gestärkt werden können.

5.4 Einige Gedanken zum Schluss

Vorliegende Arbeit legt ihren Fokus auf die Schülerinnen und Schüler. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass die physische und psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Lehrpersonen und Eltern für sich selbst betrachtet wichtig ist und auch auf das Wohlergehen der Kinder einen Einfluss hat. Dies im Detail zu beleuchten, hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es kann aber gesagt werden, dass die Aufforderung im Flugzeug, sich zuerst die eigene Sauerstoffmaske aufzusetzen, bevor man anderen hilft, auch im Kontext der Schule gilt. Von den untersuchten Ansätzen und

Interventionen erwähnt einzig der Trauma-informed Approach diesen Aspekt und bezieht ihn in die sechs Schlüsselprinzipien ein.

Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf der Förderung von Resilienz liegt, soll sie nicht dahingehend verstanden werden, dass Kindern nicht ursächlich geholfen werden soll, wenn sie sich in widrigen Situationen befinden. So ist ein Einbezug der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde unter gewissen Umständen essentiell. Ebenso sollen Kinder weiterhin Unterstützung durch Psychotherapeutinnen und -therapeuten erhalten, wenn sie diese benötigen.

Weder die Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen noch die Resilienzforschung können voraussagen, wie sich das Leben eines Individuums entwickeln wird. Studien analysieren nicht die Situation eines einzelnen Menschen, ausser es handelt sich um Fallstudien, sondern suchen nach grösseren Zusammenhängen. So können auch Lehrpersonen keine Aussagen darüber treffen, wie sich das Leben eines Kindes entwickeln wird. Was hingegen möglich ist, ist den Jetzt-Zustand auf Ebene der Schule, der Klasse und des einzelnen Kindes genau zu analysieren und Entscheide zu treffen, die im jetzigen Moment helfen. Wenn dies noch unter dem Aspekt der Resilienz gemacht wird und wie beim Trauma-informed Approach ein Bewusstsein für widrige Kindheitserfahrungen besteht und zum einen geschaut wird, wo das Kind bereits Stärken hat, die weiter ausgebaut respektive unterstützt werden können, und zum anderen fehlende Resilienzfaktoren aufgebaut werden, dann besteht die Möglichkeit, dass dadurch dem Kind genügend innere und äussere Ressourcen zur Verfügung stehen, sodass es ein gesundes und erfülltes Leben führen kann. Die Schule wird dabei nur einen Teil dazu beitragen können. Umgekehrt kann aber auch gesagt werden, dass die Schule der Ort ist, an dem fast jedes Kind während vielen Jahren sehr viel Zeit verbringt. Somit kommt der Schule hier eine wichtige Rolle zu, die Resilienz jedes Kindes zu fördern.

6 Zusammenfassung

Um Antworten auf die Frage, wie kann die Schule die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen fördern kann, zu finden, wurden Erkenntnisse aus der Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen (die auf Englisch Adverse Childhood Experiences (ACE) genannt werden) und aus der Resilienzforschung analysiert und zueinander in Beziehung gesetzt.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass in Studien gezeigt werden konnte, dass je mehr verschiedenen widrigen Kindheitserfahrungen ein Kind ausgesetzt ist, desto gravierender die Folgen auf die physische und psychische Gesundheit im Erwachsenenalter sind. Diese Folgen beschränken sich nicht nur auf Erwachsene, sondern es können auch negative Auswirkungen im Kindesalter

festgestellt werden. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass widrige Kindheitserfahrungen über Generationen weitergegeben werden. Mit widrigen Kindheitserfahrungen werden Erfahrungen beschrieben, die in die Bereiche Missbrauch, Vernachlässigung und Dysfunktionalität im Haushalt fallen, wobei dazu unter Forschenden in diesem Bereich Uneinigkeit darüber besteht, ob die zehn ausgewählten widrigen Kindheitserfahrungen die einzigen respektive die wichtigsten darstellen.

Während die Forschung zu widrigen Kindheitserfahrungen sich auf die Prävalenz, auf die Folgen und auf die Wirkungsweise von widrigen Kindheitserfahrungen fokussiert, legt die Resilienzforschung den Fokus auf darauf, wie erklärt werden kann, dass manche Menschen trotz widriger Erfahrungen ein gutes Leben führen. Sie studiert dabei Prozesse und Merkmale, die zu Resilienz führen. Während Resilienz verschieden definiert wird, auf verschiedene Weise erreicht werden kann und eine gewisse Uneinigkeit darüber herrscht, wann davon gesprochen wird, dass ein Individuum Resilienz zeigt, so ist sich die Forschungsgemeinschaft weitgehend einig darüber, dass Resilienz nicht eine Charaktereigenschaft, sondern ein Prozess ist, in welchem verschiedene Faktoren zu grösserer Resilienz führen. Verschiedene Forscherinnen und Forscher definieren die verschiedenen Faktoren unterschiedlich. Es wurden deshalb nach eingehender Analyse von vier Quellenartikeln vier verschiedene Gruppen von Resilienzfaktoren herausgearbeitet, die die unterschiedlichen Einzelfaktoren beinhalten – Beziehung und Bindung; Selbstwirksamkeit; Selbstwirksamkeit und Sinn; Gemeinschaft und Umwelt.

Anschliessend wurde nach Interventionen und Ansätzen gesucht, die diese vier Resilienzfaktoren im Schulkontext fördern. Es wurden dabei nur Interventionen berücksichtigt, für die in Studien mindestens positiv signifikante Resultate gefunden werden konnten, was die Auswahl stark einschränkte und allenfalls Interventionen ausschloss, die in der Praxis wirksam wären, für die aber quantitative Aussagen fehlten. Bei den Ansätzen wurde auf diese Einschränkung verzichtet, da keine derartigen Studien gefunden werden konnten. So konnten elf Interventionen und ein Ansatz aus dem englischsprachigen Raum gefunden werden, die sich in die Kategorien sozial-emotionale Interventionen, LP-SuS-Beziehung-Interventionen, Mindfulness-Interventionen und Trauma-informed Approach aufteilen liessen. Diese wurden nach verschiedenen Kriterien ausgewertet und vorgestellt. Anschliessend wurde besprochen, was bei der Umsetzung der einzelnen Interventionen im Schulalltag berücksichtigt werden sollte und wie passende Interventionen ausgewählt werden können.

Zusammenfassend lässt sich die Ausgangsfrage so beantworten, dass die Schule die Resilienz von Kindern mit widrigen Kindheitserfahrungen auf verschiedene Arten fördern kann, die Vorgehensweise auf die jeweilige Situation angepasst sein sollte und es denkbar ist, dass

Herangehensweisen, die grundlegende Prinzipien aus der Resilienzforschung mit dem Trauma-informed Approach und individuellen Interventionen kombinieren, die grössten Erfolge verzeichnen können. Zu letzterer Herangehensweise ist aber weitere Forschung nötig. Des Weiteren fehlen Studien, die die Langzeitwirkung von Interventionen in langfristigen Längsschnittstudien untersuchen und Studien, die Interventionen im deutschsprachigen Raum und eine Kombination von Interventionen untersuchen.

Vorliegende Arbeit beschränkt sich auf Interventionen ab dem Kindergartenalter und legt ihren Fokus nicht auf die Prävention oder auf Interventionen im Kleinkindalter. Obwohl beide Ansätze von grosser Wichtigkeit sind und Erfolge zeigen, wurde der Fokus auf das Schulalter gelegt, um Handlungsmöglichkeiten für die in der Schule Tätigen aufzuzeigen. Es konnte aus Platzgründen auch nicht detailliert auf die einzelnen Interventionen eingegangen werden. Ebenso wenig wurde ein Fokus daraufgelegt, wie die Resilienz bei den Erwachsenen, die mit dem Kind in Kontakt sind, gefördert werden kann, obwohl dies ein wichtiger Punkt ist, den es im Schulalltag unbedingt auch mitzudenken gilt.

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Widrige Kindheitserfahrungen, die in die CDC-Kaiser ACE Study aufgenommen wurden.....	8
Tabelle 2: Prävalenz von widrigen Kindheitserfahrungen	15
Tabelle 3: Darstellung der Resilienzfaktoren und der Quellenartikel	22
Tabelle 4: Beziehung- und Bindungs-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln.....	23
Tabelle 5: Selbstregulations-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln.....	26
Tabelle 6: Selbstwirksamkeits- und Sinn-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln	27
Tabelle 7: Gemeinschafts- und Umwelt-Resilienzfaktoren aus den Quellenartikeln	28
Tabelle 8: Studien und Metastudien pro Kategorie.....	35
Tabelle 9: Überblick über die Interventionen	36
Tabelle 10: Überblick über die Ansätze	37
Tabelle 11: Resultate Sozial-emotionale Interventionen.....	39
Tabelle 12: Resultate LP-SuS Beziehung	43
Tabelle 13: Resultate Mindfulness.....	47

8 Literaturverzeichnis

- Afifi, T. O., MacMillan, H. L., Taillieu, T., Turner, S., Cheung, K., Sareen, J. et al. (2016). Individual- and Relationship-Level Factors Related to Better Mental Health Outcomes following Child Abuse: Results from a Nationally Representative Canadian Sample. *The Canadian Journal of Psychiatry*, *61*(12), 776–788. <https://doi.org/10.1177/0706743716651832>
- Afifi, T. O., Mather, A., Boman, J., Fleisher, W., Enns, M. W., MacMillan, H. et al. (2011). Childhood adversity and personality disorders: Results from a nationally representative population-based study. *Journal of Psychiatric Research*, *45*(6), 814–822. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2010.11.008>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (Fifth Edition). American Psychiatric Association. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Anda, R. F., Porter, L. E. & Brown, D. W. (2020). Inside the Adverse Childhood Experience Score: Strengths, Limitations, and Misapplications. *American Journal of Preventive Medicine*, *59*(2), 293–295. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2020.01.009>
- Banyard, V., Hamby, S. & Grych, J. (2017). Health effects of adverse childhood events: Identifying promising protective factors at the intersection of mental and physical well-being. *Child Abuse & Neglect*, *65*, 88–98. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.011>
- Barringer, N. (2020). *The Effectiveness of Mentoring Middle School Boys Experiencing Adverse Childhood Experiences: Check-in Check-out Intervention*. California State University San Marcos. Verfügbar unter: <https://books.google.ch/books?id=68B6zgEACAAJ>
- Bellis, M. A., Hughes, K., Ford, K., Hardcastle, K. A., Sharp, C. A., Wood, S. et al. (2018). Adverse childhood experiences and sources of childhood resilience: a retrospective study of their combined relationships with child health and educational attendance. *BMC Public Health*, *18*(1), 792. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5699-8>

- Bierman, K. L., Nix, R. L., Heinrichs, B. S., Domitrovich, C. E., Gest, S. D., Welsh, J. A. et al. (2014). Effects of Head Start REDI on Children's Outcomes 1 Year Later in Different Kindergarten Contexts. *Child Development*, 85(1), 140–159. <https://doi.org/10.1111/cdev.12117>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/>
- Brown, S. M. & Shillington, A. M. (2017). Childhood adversity and the risk of substance use and delinquency: The role of protective adult relationships. *Child Abuse & Neglect*, 63, 211–221. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.11.006>
- CDC. (2016). About the CDC-Kaiser ACE Study. Verfügbar unter: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/about.html>
- CDC. (2022). Adverse Childhood Experiences Resources. Verfügbar unter: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/resources.html>
- Chafouleas, S. M., Koriakin, T. A., Roundfield, K. D. & Overstreet, S. (2019). Addressing Childhood Trauma in School Settings: A Framework for Evidence-Based Practice. *School Mental Health*, 11(1), 40–53. <https://doi.org/10.1007/s12310-018-9256-5>
- Clarke, L. O. (2009). *Effects of a school-based adult mentoring intervention on low income, urban high school freshmen judged to be at risk for drop-out: a replication and extension*. Doctoral dissertation. The State University of New Jersey. Verfügbar unter: <https://doi.org/doi:10.7282/T3833S8V>
- Cohrdes, C. & Mauz, E. (2020). Self-Efficacy and Emotional Stability Buffer Negative Effects of Adverse Childhood Experiences on Young Adult Health-Related Quality of Life. *Journal of Adolescent Health*, 67(1), 93–100. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.01.005>
- Curtis, C. & Norgate, R. (2007). An Evaluation of the Promoting Alternative Thinking Strategies Curriculum at Key Stage 1. *Educational Psychology in Practice*, 23(1), 33–44. <https://doi.org/10.1080/02667360601154717>

- DeCandia, C. & Guarino, K. (2020). Trauma-Informed Care: An Ecological Response. *Journal of Child and Youth Care Work*, 25, 7–32. <https://doi.org/10.5195/jcycw.2015.69>
- Diamond, A. (2012). Activities and Programs That Improve Children’s Executive Functions. *Current Directions in Psychological Science*, 21(5), 335–341.
<https://doi.org/10.1177/0963721412453722>
- Diamond, A., Lee, C., Senften, P., Lam, A. & Abbott, D. (2019). Randomized control trial of Tools of the Mind: Marked benefits to kindergarten children and their teachers. (K.W. Brown, Hrsg.) *PLOS ONE*, 14(9), e0222447. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222447>
- Driscoll, K. C. & Pianta, R. C. (2010). Banking Time in Head Start: Early Efficacy of an Intervention Designed to Promote Supportive Teacher–Child Relationships. *Early Education & Development*, 21(1), 38–64. <https://doi.org/10.1080/10409280802657449>
- Dube, S. R., Anda, R. F., Felitti, V. J., Chapman, D. P., Williamson, D. F. & Giles, W. H. (2001). Childhood Abuse, Household Dysfunction, and the Risk of Attempted Suicide Throughout the Life Span: Findings From the Adverse Childhood Experiences Study. *JAMA*, 286(24), 3089. <https://doi.org/10.1001/jama.286.24.3089>
- DuBois, D. L., Portillo, N., Rhodes, J. E., Silverthorn, N. & Valentine, J. C. (2011). How Effective Are Mentoring Programs for Youth? A Systematic Assessment of the Evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 12(2), 57–91. <https://doi.org/10.1177/1529100611414806>
- DuMont, K. A., Widom, C. S. & Czaja, S. J. (2007). Predictors of resilience in abused and neglected children grown-up: The role of individual and neighborhood characteristics. *Child Abuse & Neglect*, 31(3), 255–274. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2005.11.015>
- Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V. et al. (1998). Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults. *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4), 245–258. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8)

- Finkelhor, D., Shattuck, A., Turner, H. & Hamby, S. (2013). Improving the Adverse Childhood Experiences Study Scale. *JAMA Pediatrics*, *167*(1), 70.
<https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.420>
- Flook, L., Goldberg, S. B., Pinger, L. & Davidson, R. J. (2015). Promoting prosocial behavior and self-regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based kindness curriculum. *Developmental Psychology*, *51*(1), 44–51. <https://doi.org/10.1037/a0038256>
- Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J. et al. (2010). Effects of Mindful Awareness Practices on Executive Functions in Elementary School Children. *Journal of Applied School Psychology*, *26*(1), 70–95. <https://doi.org/10.1080/15377900903379125>
- Holt, L. J., Bry, B. H. & Johnson, V. L. (2008). Enhancing School Engagement in At-Risk, Urban Minority Adolescents Through a School-Based, Adult Mentoring Intervention. *Child & Family Behavior Therapy*, *30*(4), 297–318. <https://doi.org/10.1080/07317100802482969>
- Howard, J. A. (2019). A Systemic Framework for Trauma-Informed Schooling: Complex but Necessary! *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, *28*(5), 545–565.
<https://doi.org/10.1080/10926771.2018.1479323>
- Hughes, K., Bellis, M. A., Hardcastle, K. A., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C. et al. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, *2*(8), e356–e366. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(17\)30118-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4)
- Hughes, K., Ford, K., Bellis, M. A., Glendinning, F., Harrison, E. & Passmore, J. (2021). Health and financial costs of adverse childhood experiences in 28 European countries: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, *6*(11), e848–e857.
[https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00232-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00232-2)
- Humphrey, N., Barlow, A., Wigelsworth, M., Lendrum, A., Pert, K., Joyce, C. et al. (2016). A cluster randomized controlled trial of the Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) curriculum. *Journal of School Psychology*, *58*, 73–89.
<https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.07.002>

- Kabat-Zinn, J. (2015). Mindfulness. *Mindfulness*, 6(6), 1481–1483. <https://doi.org/10.1007/s12671-015-0456-x>
- Keane, K. & Evans, R. R. (2022). The Potential for Teacher-Student Relationships and the Whole School, Whole Community, Whole Child Model to Mitigate Adverse Childhood Experiences. *Journal of School Health*, 92(5), 504–513. <https://doi.org/10.1111/josh.13154>
- Klika, J. B. & Herrenkohl, T. I. (2013). A Review of Developmental Research on Resilience in Maltreated Children. *Trauma, Violence, & Abuse*, 14(3), 222–234. <https://doi.org/10.1177/1524838013487808>
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Schaub, S. & Ramseier, E. (2021). Die longitudinale Studie ZEPPELIN – Förderung ab Geburt von Kindern aus belasteten Familien. P. Klaver (Hrsg.). *Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle (Forschungsbericht 2021)*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/chapter/7-die-longitudinale-studie-zeppelin-forderung-ab-geburt-zur-erhoehung-der-bildungschancen/>
- Lee, H., Slack, K. S., Berger, L. M., Mather, R. S. & Murray, R. K. (2021). Childhood Poverty, Adverse Childhood Experiences, and Adult Health Outcomes. *Health & Social Work*, hlab018. <https://doi.org/10.1093/hsw/hlab018>
- Leitch, L. (2017). Action steps using ACEs and trauma-informed care: a resilience model. *Health & Justice*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s40352-017-0050-5>
- Li, M., D’Arcy, C. & Meng, X. (2016). Maltreatment in childhood substantially increases the risk of adult depression and anxiety in prospective cohort studies: systematic review, meta-analysis, and proportional attributable fractions. *Psychological Medicine*, 46(4), 717–730. <https://doi.org/10.1017/S0033291715002743>
- Liu, J. J. W., Reed, M. & Girard, T. A. (2017). Advancing resilience: An integrative, multi-system model of resilience. *Personality and Individual Differences*, 111, 111–118. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.02.007>

- Maier, B. C. L., Zillich, L., Streit, F., Wildenberg, K., Rietschel, M., Hammes, H.-P. et al. (2022). Adverse childhood experiences and late-life diurnal HPA axis activity: Associations of different childhood adversity types and interaction with timing in a sample of older East Prussian World War II refugees. *Psychoneuroendocrinology*, *139*, 105717. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105717>
- Masten, A. & Barnes, A. (2018). Resilience in Children: Developmental Perspectives. *Children*, *5*(7), 98. <https://doi.org/10.3390/children5070098>
- Merrick, M. T., Ford, D. C., Ports, K. A. & Guinn, A. S. (2018). Prevalence of Adverse Childhood Experiences From the 2011-2014 Behavioral Risk Factor Surveillance System in 23 States. *JAMA Pediatrics*, *172*(11), 1038. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2537>
- Merrick, M. T., Ports, K. A., Ford, D. C., Afifi, T. O., Gershoff, E. T. & Grogan-Kaylor, A. (2017). Unpacking the impact of adverse childhood experiences on adult mental health. *Child Abuse & Neglect*, *69*, 10–19. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.03.016>
- Muniz, C. N., Fox, B., Miley, L. N., Delisi, M., Cigarran, G. P. & Birnbaum, A. (2019). The Effects of Adverse Childhood Experiences on Internalizing Versus Externalizing Outcomes. *Criminal Justice and Behavior*, *46*(4), 568–589. <https://doi.org/10.1177/0093854819826213>
- Murray, D. W., Rosanbalm, K., Christopoulos, C. & Hamoudi, A. (2014). Self-Regulation and Toxic Stress Report 1: Foundations for Understanding Self-Regulation from an Applied Perspective, 35.
- Narayan, A. J., Lieberman, A. F. & Masten, A. S. (2021). Intergenerational transmission and prevention of adverse childhood experiences (ACEs). *Clinical Psychology Review*, *85*, 101997. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.101997>
- Narayan, A. J., Rivera, L. M., Bernstein, R. E., Harris, W. W. & Lieberman, A. F. (2018). Positive childhood experiences predict less psychopathology and stress in pregnant women with childhood adversity: A pilot study of the benevolent childhood experiences (BCEs) scale. *Child Abuse & Neglect*, *78*, 19–30. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.09.022>

- Perfect, M. M., Turley, M. R., Carlson, J. S., Yohanna, J. & Saint Gilles, M. P. (2016). School-Related Outcomes of Traumatic Event Exposure and Traumatic Stress Symptoms in Students: A Systematic Review of Research from 1990 to 2015. *School Mental Health*, 8(1), 7–43.
<https://doi.org/10.1007/s12310-016-9175-2>
- Poehlmann-Tynan, J., Vigna, A. B., Weymouth, L. A., Gerstein, E. D., Burnson, C., Zabransky, M. et al. (2016). A Pilot Study of Contemplative Practices with Economically Disadvantaged Preschoolers: Children’s Empathic and Self-Regulatory Behaviors. *Mindfulness*, 7(1), 46–58.
<https://doi.org/10.1007/s12671-015-0426-3>
- Ritter, A. & Alvarez, I. (2020). Mindfulness and Executive Functions: Making the Case for Elementary School Practice. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 10(1), 544–553. <https://doi.org/10.3390/ejihpe10010039>
- Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. *Development and Psychopathology*, 24(2), 335–344. <https://doi.org/10.1017/S0954579412000028>
- Sanders, M. T., Welsh, J. A., Bierman, K. L. & Heinrichs, B. S. (2020). Promoting resilience: A preschool intervention enhances the adolescent adjustment of children exposed to early adversity. *School Psychology*, 35(5), 285–298. <https://doi.org/10.1037/spq0000406>
- Schofield, T. J., Donnellan, M. B., Merrick, M. T., Ports, K. A., Klevens, J. & Leeb, R. (2018). Intergenerational Continuity in Adverse Childhood Experiences and Rural Community Environments. *American Journal of Public Health*, 108(9), 1148–1152.
<https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304598>
- schottische Regierung. (2022). Adverse Childhood Experiences (ACEs) and Trauma. Verfügbar unter: <https://www.gov.scot/publications/adverse-childhood-experiences-aces/pages/aces-policy-background/>
- Schuler, D., Tuch, A. & Peter, C. (2020). Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring 2020. (*Obsan Bericht 15/2020*). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium., 116.

- Sciaraffa, M. A., Zeanah, P. D. & Zeanah, C. H. (2018). Understanding and Promoting Resilience in the Context of Adverse Childhood Experiences. *Early Childhood Education Journal*, 46(3), 343–353. <https://doi.org/10.1007/s10643-017-0869-3>
- Sege, R. D. & Harper Browne, C. (2017). Responding to ACEs With HOPE: Health Outcomes From Positive Experiences. *Academic Pediatrics*, 17(7), S79–S85. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2017.03.007>
- Sheffler, J. L., Stanley, I. & Sachs-Ericsson, N. (2020). ACEs and mental health outcomes. *Adverse Childhood Experiences* (S. 47–69). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816065-7.00004-5>
- Shonkoff, J. P., Garner, A. S., THE COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH, COMMITTEE ON EARLY CHILDHOOD, ADOPTION, AND DEPENDENT CARE, AND SECTION ON DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS, Siegel, B. S., Dobbins, M. I., Earls, M. F. et al. (2012). The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and Toxic Stress. *Pediatrics*, 129(1), e232–e246. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-2663>
- Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C. & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1), 25338. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338>
- Spruit, A., Goos, L., Weenink, N., Rodenburg, R., Niemeyer, H., Stams, G. J. et al. (2020). The Relation Between Attachment and Depression in Children and Adolescents: A Multilevel Meta-Analysis. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 23(1), 54–69. <https://doi.org/10.1007/s10567-019-00299-9>
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2014). SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach. *HHS Publication No. (SMA) 14-4884*. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 27.
- Todd, A. W., Campbell, A. L., Meyer, G. G. & Horner, R. H. (2008). The Effects of a Targeted Intervention to Reduce Problem Behaviors: Elementary School Implementation of Check In—

- Check Out. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 10(1), 46–55.
<https://doi.org/10.1177/1098300707311369>
- Ungar, M., Ghazinour, M. & Richter, J. (2013). Annual Research Review: What is resilience within the social ecology of human development?: Resilience in the social ecology of human development. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(4), 348–366.
<https://doi.org/10.1111/jcpp.12025>
- Van Dam, L., Smit, D., Wildschut, B., Branje, S. J. T., Rhodes, J. E., Assink, M. et al. (2018). Does Natural Mentoring Matter? A Multilevel Meta-analysis on the Association Between Natural Mentoring and Youth Outcomes. *American Journal of Community Psychology*, 62(1–2), 203–220. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12248>
- Vancraeyveldt, C., Verschuere, K., Wouters, S., Van Craeyevelt, S., Van den Noortgate, W. & Colpin, H. (2015). Improving Teacher-Child Relationship Quality and Teacher-Rated Behavioral Adjustment Amongst Externalizing Preschoolers: Effects of a Two-Component Intervention. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 43(2), 243–257. <https://doi.org/10.1007/s10802-014-9892-7>
- Vig, K. D., Paluszek, M. M. & Asmundson, G. J. G. (2020). ACEs and physical health outcomes. *Adverse Childhood Experiences* (S. 71–90). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816065-7.00005-7>
- walisische Regierung. (2021). Review of Adverse Childhood Experiences (ACE) policy: report.
Verfügbar unter: <https://gov.wales/review-adverse-childhood-experiences-ace-policy-report.html>
- Wall, C. R. G. (2021). Relationship over reproach: Fostering resilience by embracing a trauma-informed approach to elementary education. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 30(1), 118–137. <https://doi.org/10.1080/10926771.2020.1737292>
- Webster-Stratton, C. & Bywater, T. (2019). The Incredible Years® series: An internationally evidenced multimodal approach to enhancing child outcomes. In B.H. Fiese, M. Celano, K. Deater-

- Deckard, E.N. Jouriles & M.A. Whisman (Hrsg.), *APA handbook of contemporary family psychology: Family therapy and training (Vol. 3)*. (S. 343–359). Washington: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000101-021>
- Webster-Stratton, C., Jamila Reid, M. & Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: evaluation of the Incredible Years Teacher and Child Training Programs in high-risk schools. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(5), 471–488. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01861.x>
- WHO. (2017). Depression and Other Common Mental Disorders - Global Health Estimates. Verfügbar unter: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf>
- Windle, G., Bennett, K. M. & Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurement scales. *Health and Quality of Life Outcomes*, 9(1), 8. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-9-8>
- Yule, K., Houston, J. & Grych, J. (2019). Resilience in Children Exposed to Violence: A Meta-analysis of Protective Factors Across Ecological Contexts. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 22(3), 406–431. <https://doi.org/10.1007/s10567-019-00293-1>
- Zimmerman, M. A., Stoddard, S. A., Eisman, A. B., Caldwell, C. H., Aiyer, S. M. & Miller, A. (2013). Adolescent Resilience: Promotive Factors That Inform Prevention. *Child Development Perspectives*, 7(4), 215–220. <https://doi.org/10.1111/cdep.12042>